

Ötengelyes CNC maró

Számítási dokumentáció

Tartalomjegyzék

1. Feladat leírása.....	4
1.1. Követelmények.....	4
1.2. Alapadatok meghatározása.....	4
2. Főorsó kiválasztása.....	7
2.1. Főorsó.....	7
2.2. Forgácsolóerő meghatározása.....	8
2.3. Forgácsolási adatok vizsgálata.....	9
3. Forgóasztal méretezése.....	12
3.1. Terhelési esetek.....	12
3.1.1. Első terhelési eset.....	12
3.1.2. Második terhelési eset.....	13
3.2. Hajtáslánc tervezése.....	14
3.2.1. A szervó kiválasztása.....	14
3.2.2. Szíjhajtás méretezése.....	16
3.3. Csapágy ellenőrzése.....	21
4. Billentőasztal méretezése.....	25
4.1. Tartónyomaték meghatározása.....	25
4.2. Hajtáslánc tervezése.....	26
4.2.1. Szervó kiválasztása.....	26
4.2.2. Szíjhajtás méretezése.....	26
4.3. Csapágy ellenőrzése.....	28
5. Lineáris technika az Y kocsin.....	31
5.1. Papucsok ellenőrzése.....	31
5.1.1. Terhelés meghatározása.....	31
5.1.2. Ellenőrzés statikus és dinamikus igénybevételre.....	34
5.2. Golyósorsó.....	35
5.2.1. Alap adatok meghatározása.....	35
5.2.2. Szervó kiválasztása.....	35
5.2.3. Golyósorsó ellenőrzése.....	37
5.2.4. A rendszer gyorsulásának közelítő becslése.....	39
6. Lineáris technika az X kocsin.....	41
6.1. Papucsok ellenőrzése.....	41
6.1.1. Terhelés meghatározása.....	41
6.1.2. Ellenőrzés statikus és dinamikus igénybevételre.....	44

Öttengelyes CNC maró

6.2. Golyósorsó.....	45
6.2.1. Alap adatok meghatározása.....	45
6.2.2. Szervó kiválasztása.....	45
6.2.3. Golyósorsó ellenőrzése.....	45
6.2.4. Rendszer gyorsulásának közelítő becslése	47
7. Lineáris technika a Z kocsin.....	49
7.1. Papucsok ellenőrzése.....	49
7.1.1. Terhelés meghatározása.....	49
7.1.2. Ellenőrzés statikus és dinamikus igénybevételre.....	53
7.2. Golyósorsó.....	54
7.2.1. Alap adatok meghatározása	54
7.2.2. Szervó kiválasztása.....	54
7.2.3. Golyósorsó ellenőrzése.....	56
7.2.4. A rendszer gyorsulásának közelítő becslése.....	58
8. A CNC pontossága	60
9. Irodalomjegyzék	61
10. Mellékelt dokumentumok.....	62

Öttengelyes CNC maró

1. FELADAT LEÍRÁSA

1.1. Követelmények

A feladat elvégzése során egy öttengelyes faipari CNC marót kellett tervezni, amely teljesíti az 1. táblázatban előírt értékeket.

Tengelyek száma		5 db
Munkadarab mérete	x	275 mm
	y	275 mm
	z	150 mm
Berendezés befoglaló méretei	x	2 m
	y	2 m
	z	2 m
Tengelyek hajtása		Szervóhajtás
Mégmunkálendő anyag		Alumínium
Pontosság	Közepes simítóerő esetén	0,1 mm
Maximális előtoló sebesség		10000 mm/min
Szerszámefogó		ATC

1. táblázat Követelmények

1.2. Alapadatok meghatározása

Első lépésként azt kellett eldöntenünk, hogy milyen kialakítású géppel szeretnénk megvalósítani a feladatot. Irodalomkutatás alapján arra jutottunk, hogy a legcélravezetőbb elrendezésű gép a C oszlopos, billenő/forgóasztalos CNC maró, ugyanis ennek a befoglaló méretei jóval kisebbek, mint a portális kialakításúnak.

Ezek után a következő lépés a minimális lökethosszok, valamint a lökesebességek meghatározása volt. A lökethosszokat a munkadarab releváns méretei alapján határoztuk meg. Ehhez először a gépi koordinátákat kellett definiálni, amelyek az 1. ábrán láthatóak.

1. ábra Gépi koordináták

Öttengelyes CNC maró

Ahhoz, hogy a munkadarabot teljes mértékben és minden pozícióban be tudja járni a gép, az y tengely mentén minimálisan a munkadarab lapátlóját (2. ábra), az x tengely mentén a testátlóját (3. ábra), a z tengely mentén pedig a félttest-átlót (4. ábra) és a maximális szerszámhosszt (150 mm) kell tudni bejárnia.

2. ábra Lapátló

3. ábra Test-, és félttest átló,

Öttengelyes CNC maró

A valóságban ezeknél természetesen nagyobb lökethosszra van szükség, hiszen biztosítani kell a munkadarab ráállásra, illetve az x tengelyen történő mozgással van megoldva a szerszámcsere, így ezt is számításba kellett venni.

A lökesebességek meghatározása a követelmények alapján történt, később a hajtástervezésnél pedig iterációs módszerrel lettek véglegesítve. Az adatokat a 3. táblázat tartalmazza.

	Lökethossz	Sebesség
x	550 mm	20000 mm/p
y	430 mm	20000 mm/p
z	450 mm	20000 mm/p
a	360 °	90 RPM
c	180 °	90 RPM

2. táblázat Lökethosszok és sebességek

Ötengyelyes CNC maró

2. FŐORSÓ KIVÁLASZTÁSA

Ebben a fejezetben a választott főorsót ismertetjük, majd meghatározzuk a maximális forgácsolóerőt, végül pedig üzemi adatok alapján ellenőrizzük a főorsó megfelelőségét.

2.1. Főorsó

A főorsóval szembeni követelmény, hogy alkalmas legyen automatikus szerszámcsere (azaz ATC – automatic tool change) legyen, illetve, hogy a teljesítménye megfelelő legyen a szükséges műveletekhez. Irodalomkutatás alapján úgy bizonyult, hogy a hasonló gépek főorsóteljesítménye az 1-6 kW-os skálán mozog. Így választásunk egy 3,8 kW-os főorsóra esett, amelynek maximális teljesítménye 4,6 kW is lehet rövidebb ideig. A főorsót a HSD gyártó katalógusából választottuk, cikkszáma ES915 - H6161H0310. Maga az orsó a 4. ábrán látható, karakterisztikája és fontosabb munkapontjai az 5. és 6. ábrán.

4. ábra Főorsó [1]

5. ábra Főorsó karakterisztika [1]

Rated voltage (*)	V	380	380	380	380	220	220	220	220								
Rated frequency	Hz	200	333	400	466	200	333	400	466								
Rated speed	rpm	12000	20000	24000	28000	12000	20000	24000	28000								
Duty type		S1 cont	S6 60%														
Rated power	kW	3,8	4,6	3,8	4,6	3,8	4,6	3,8	4,6	3,8	4,6	3,8	4,6	3,8	4,6	3,8	4,6
Rated torque	Nm	3	3,7	1,8	2,2	1,5	1,8	1,3	1,6	3	3,7	1,8	2,2	1,5	1,8	1,3	1,6
Rated current	A	8,3	10	8,3	10	8,3	10	8,3	10	14,4	17,3	14,4	17,3	14,4	17,3	14,4	17,3

6. ábra Főorsó munkapontok [1]

A főorsó hűtése elektromos ventilátorral valósul meg. Ennek hátránya, hogy napi 10 óránál nem igazán tanácsos többet járatni, azonban az egész berendezés költsége csökkenthető, hiszen nem szükséges hűtőfolyadék keringtető rendszer kiépítése. Az orsóra vonatkozó egyéb információk (karbantartás, vezetékezés) az [1]-es mellékletben találhatóak.

2.2. Forgácsolóerő meghatározása

Először a forgácsolóerőt a főorsó maximális nyomatéka alapján határoztuk meg, majd később forgácsolási adatok segítségével ellenőriztük a helyességét.

A főorsó maximális nyomatéka alapján, egy referencia nagyolószerszám segítségével határoztuk meg a főforgácsoló erőt, majd annak segítségével a passzív és az előtoló erőt. Könnyen belátható, hogy minél kisebb a szerszám átmérője, a nyomatékból számítva annál nagyobb főforgácsoló erő fog adódni. A referenciaszerszámot ez alapján a Freud gyártó katalógusából választottuk, típusa PI04ME, melynek átmérője 10 mm, szárhossza pedig 70 mm. [2] Így a főforgácsoló erő egy egyszerű egyenlet alapján megkapható (a maximális nyomaték a 6. ábrán látható):

$$F_c = \frac{M_{főorsó}}{0,5 \cdot d_{szerszám}} = \frac{3,7 [Nm]}{0,5 \cdot 10 [mm]} = 740 [N]$$

Ezek után az előtoló és a passzív erő a [3] forrásmű alapján:

$$F_f = 0,4 \cdot F_c = 740 \cdot 0,4 = 296 [N]$$

$$F_p = 0,8 \cdot F_c = 740 \cdot 0,8 = 592 [N]$$

A három erő irányát a legrosszabb esetben a 7. ábra mutatja. Ez alapján megállapítható, hogy a legrosszabb esetben az előtoló és a főforgácsoló erő egy irányba hat, így pedig az orsót terhelő forgácsolóerő:

$$F = F_c + F_f = 740 + 296 = 1036 [N]$$

A továbbiakban a tervezés során ezzel az értékkel számoltunk.

7. ábra Forgácsolóerők iránya

2.3. Forgácsolási adatok vizsgálata

A forgácsolási adatokat a [2]-es mellékletben található program segítségével is meghatároztuk, egy képernyőkép a 8. ábrán látható. A programba bemenő adatként meg kell adni, a főorsó fordulatszámát (amely a szerszám átmérőjétől függ), a megmunkálandó anyagot, a szerszám átmérőjét, a szerszám éleinek számát, a forgács irányát, illetve a megmunkálás típusát (nagyolás/simítás). Nagyolás esetében meg kell adni a metszőszélességet is. A program ezen adatok alapján meghatározza a javasolt előtoló sebességet az adott megmunkáláshoz. A fajlagos forgácsolási erő (amely alumínium esetén átlagosan 500 MPa) és a fogásmélység segítségével meg lehet határozni a megmunkáláshoz szükséges teljesítményt az alábbi képlettel [4]:

$$P_c = \frac{b [mm] \cdot a [mm] \cdot v_f \left[\frac{mm}{p} \right] \cdot k_f [MPa]}{60 \cdot 10^6}$$

Ennek alapján, a főorsó fordulatszámának ismeretében már meghatározható a főforgácsoló erő, abból pedig, a 2.2. fejezetben ismertetettek alapján, a forgácsolóerő is.

$$F_c = \frac{60 \cdot 10^6 \cdot P_c [kW]}{d_{szerszám} [mm] \cdot \pi \cdot n_{főorsó} [RPM]}$$

ChipFlow Types

Wood Router Edge (Cut Type) Finishes

Material Flow ↑ Upcut Good Bottom Finish Right Hand Spiral Right Hand Cut

Material Flow ↓ Downcut Good Top Finish Left Hand Spiral Right Hand Cut

Material Flow ←→ Compression Good Top and Bottom Finish

Input information in Yellow Cells

RPM	10000	mm	Recommended RPM		
Metric or Imperial	Metric		Diameter		
Material Being Cut	Aluminium		Metric (mm)	Imperial (")	RPM
Diameter of tool	25		2	1/16	22000
# of wings	4		3	1/8	22000
ChipFlow	Upcut		5	3/16	20000
Style Of Tool	Regular		10	3/8	18000
Depth / Type of Cut	Finish Pass		13	1/2	16000
			16	5/8	12000
			19	3/4	12000
			25	1	10000

Recommended Feed 12 m/min

**If error message occurs tool geometry is not possible

-----PLEASE NOTE-----

This Sheet is intended to give you approximate starting values for Feed-Rate and RPM. Many different routing application are possible and may fall outside the recommendations or capabilities of this chart. To maximize tool life your feed-rate should be as fast as possible in comparison to your RPM. Some materials may require specific Surface Feet Per Minute removal.

8. ábra Forgácsolási adatok számítása program segítségével

A program használatakor a gondolatmenet a következő volt. Első lépésként meghatároztuk a szükséges teljesítményeket alumínium esetében az összes elérhető szerszámtérőre, az összes elérhető élszámra, mindhárom nagyolás és a simítás esetében is. Nagyolás esetében a fogásmélység természetesen a programban javasolt érték, a fogásmélység pedig a szerszámtérő fele volt. Simítás esetében a fogásmélység a szerszámtérő kétszerese, a fogásmélység pedig az átmérő egytizede (ezen kifejezések értelmezése a 9. ábrán látható palástmarás esetén). Ezen adatok szerepelnek a [3] melléklet „Erők 1” fülén. Majd összehasonlítottuk a szükséges és maximálisan elérhető teljesítményt. Ahol a szükséges meghaladta a maximálisat, ott csökkentettük az előtoló sebességet olyan mértékben, hogy a főorsó megfeleljen. Ezután természetesen meghatároztuk az új főforgácsoló erőt. Ez található az „Erők 2” fülön. A főorsó minősítésénél azt vizsgáltuk, hogy az adott forgácsolási adatokkal üzemelő gép milyen gyorsan tüntetné el a maximális munkadarabot teljesen.

Az eredményekből csupán egy táblázatot közlünk, a többi megtalálható a [3] mellékletben. A 3. táblázatban szereplő redukciós tényező (r) azt mutatja meg, hogy milyen mértékben kellett csökkenteni az előtoló sebességet.

d	n	b	a	v _f	r	k _f	P _c	F _c	t
mm	RPM	mm	mm	mm/p	%	MPa	kW	N	ó
2	22000	4	1	3000	0%	500	0,100	43,406	15,755
3	22000	6	1,5	5000	0%	500	0,375	108,515	4,201
5	20000	10	2,5	5000	0%	500	1,042	198,944	1,513
10	18000	20	5	5500	8%	500	4,583	486,307	0,344
13	16000	26	6,5	3200	54%	500	4,507	413,803	0,350
16	12000	32	8	2100	70%	500	4,480	445,634	0,352
19	12000	38	9,5	1500	81%	500	4,513	377,993	0,349
25	10000	50	12,5	800	90%	500	4,167	318,310	0,378

3. táblázat Forgácsolási adatok (4 él, nagyolás, közepes metszőlélesség)

Öttengelyes CNC maró

Az adatsornak természetesen az a része lett kiemelve, amelynél a legnagyobb főforgácsoló erő található. Ebből számítva a forgácsolóerőt:

$$F = 1,4 \cdot F_c = 1,4 \cdot 486,307 = 680,82 \text{ [N]}$$

Összevetve az előző fejezetben kapott értékkel (1332 N) az adódik, hogy az 1,5-ször nagyobb. Azonban fontos megjegyezni, hogy több ismeretlen változó tényező miatt (tényleges fajlagos erő, esetleges eltérő előtolósebesség, forgácsolóerők másmilyen iránya) mégis ahhoz az értékhez fogunk ragaszkodni, így alapvetően az összes számításba alapvetően egy nagyjából 1,5-szörös biztonsági tényezőt integrálva.

Simításnál a közepes forgácsolóerő pedig (ennek az értéknek csak a végeleges szimulációknál van szerepe):

$$F_{sim} = 292,4 \text{ N}$$

9. ábra Metszőszélesség és fogásmélység

3. FORGÓASZTAL MÉRETEZÉSE

A forgóasztal méretezése során első lépésként a terhelési eseteket kellett meghatározni a szükséges tartónyomaték és csapágyméretezés adatainak kiszámolásához. Ezt követte a forgóasztalt működtető szíjhajtás méretezése, majd a választott csapágy ellenőrzése.

3.1. Terhelési esetek

Két esetet is meg kellett vizsgálni, azt, amikor a munkadarab vízszintes, és amikor függőleges. Mindkét esetben a forgácsolóerő a munkadarab egyik felső csúcsán hat. A munkadarab a forgóasztalhoz van rögzítve, amellyel a kengyel egy keresztgörgős csapágyon keresztül létesít kapcsolatot. Így a terhelések meghatározása jelen esetben a csapágyra ható radiális és axiális terhelés, valamint a billentőnyomaték és a tartónyomaték (ezt kell a szíjhajtásnak biztosítania) meghatározását jelenti.

3.1.1. ELSŐ TERHELÉSI ESET

A forgóasztal vízszintes, a megmunkálás vázlatos megjelenítése a 10. ábrán látható.

10. ábra Forgóasztal vízszintes

A szükséges tartónyomaték a forgácsolóerőből számítható. A nyomaték erőkarja a lapátló fele:

$$T_{1\min} = F \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot x = 1036 \cdot 194,45 = 201 \text{ [Nm]}$$

A csapágy radiális terhelése megegyezik a forgácsolóerővel:

$$F_{rad1} = F = 1036 \text{ [N]}$$

A csapágy axiális terhelése megegyezik a munkadarab és a forgóasztal együttes súlyerejével:

$$F_{ax1} = (m_{mb} + m_{asztal}) \cdot g = (30,62 + 42) \cdot 9,81 = 712,48 \text{ [N]}$$

Öttengelyes CNC maró

A csapágyra ható billentőnyomaték pedig a forgácsolóerőből és annak támadáspontjának és a csapágy középvonalának távolságából számítható:

$$M_{bill1} = F \cdot k = 1036 \cdot 202 = 209 \text{ [Nm]}$$

3.1.2. MÁSODIK TERHELÉSI ESET

Ebben az esetben a forgóasztal síkja függőleges, az elrendezés és a terhelések a 11. ábrán láthatóak.

11. ábra Forgóasztal függőleges

A szükséges tartónyomaték jelen esetben kvázi nulla, hiszen a forgácsolóerő csupán odanyomja a munkadarabot a forgóasztalra. Ez a valóságban természetesen nem igaz, hiszen biztos, hogy kell valamilyen erővel tartani az asztalt, azonban belátható, hogy ez a nyomaték biztosan kisebb lesz, mint az előző esetben ismertetett.

A csapágy radiális terhelése megegyezik a súlyerővel:

$$F_{rad2} = (m_{mb} + m_{asztal}) \cdot g = (30,62 + 42) \cdot 9,81 = 712,48 \text{ [N]}$$

A csapágy axiális terhelése megegyezik a forgácsolóerővel:

$$F_{ax2} = F = 1036 \text{ [N]}$$

A csapágyra ható billentőnyomaték pedig egyrészt a forgácsolóerőből, másrészt pedig a munkadarab és az asztal tömegéből adódik. Mivel az erők nem egy síkban hatnak, így az eredő billentőnyomatékokat a vektor összegzés szabályai szerint kaphatjuk meg:

$$M_{billsúly} = F_{rad2} \cdot s = 712,48 \cdot 57 = 40,61 \text{ [Nm]}$$

$$M_{billerő} = F \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot x = 1036 \cdot 194,45 = 201 \text{ [Nm]}$$

$$M_{bill2} = \sqrt{M_{billsúly}^2 + M_{billerő}^2} = \sqrt{40,61^2 + 201^2} = 205,5 \text{ [Nm]}$$

Öttengelyes CNC maró

A mértékadó terhelések ezután a két esetben kapott eredmények maximumkeresésével kaphatjuk meg:

$$\begin{aligned}T_{min} &= \max(T_{1min}; T_{2min}) = \max(201; 0) = 201 [Nm] \\F_{rad} &= \max(F_{rad1}; F_{rad2}) = \max(1036; 712,48) = 1036 [N] \\F_{ax} &= \max(F_{ax1}; F_{ax2}) = \max(712,48; 1036) = 1036 [N] \\M_{bill} &= \max(M_{1bill}; M_{2bill}) = \max(209; 205) = 209 [Nm]\end{aligned}$$

3.2. Hajtáslánc tervezése

A hajtáslánc jelen esetben egy bordásszíj hajtás, amelynek kiskerekét egy szervómotor hajtja. Így tehát a feladat a szervó kiválasztása és a szíjhajtás méretezése volt.

3.2.1. A SZERVÓ KIVÁLASZTÁSA

Első lépésként a szervó nyomatékát kellett meghatározni, ehhez az előző fejezetben kiszámolt minimális tartónyomaték-igényt használtuk fel. A szíjhajtás áttételét 5,538-ra, a biztonsági tényezőt pedig 1,3-ra véve (természetesen ennek meghatározása egy hosszabb iterációs folyamat eredménye):

$$T_{szervó} = \frac{T_{min}}{i} = \frac{201}{5,538} \cdot 1,3 = 36,29 [Nm]$$

Ez alapján az NCT gyártó által készített AiB70-54-EH/M/Z1 szervót választottuk. Ez a szervó gyárilag el van látva egy többfordulatos, abszolút enkóderrel, így a pozícióérzékelés is megoldott a forgóasztal hajtásánál. A szervó főbb adatai a 12. ábrán, körvonalrajza a 13. ábrán, karakterisztikája pedig a 14. ábrán látható. A szervó fékes kivitelű. A szükséges fordulatszámát az A tengely maximális sebessége, és a szíjhajtás áttétele adja:

$$n_{szmin} = n_A \cdot i = 90 \cdot 5,538 = 498,42 [RPM]$$

A szervó képes 500 RPM-en leadni a kívánt 47 Nm-es nyomatékot a karakterisztika alapján, még tartalék is marad.

Megnevezés	AiB70-54-20-EH/M-Z1
NCT cikkszám (rendelési szám)	40-00010284-10
Statikus nyomaték, M0	70 Nm
Statikus áram, I0	40 A
Névleges teljesítmény, Pn	5600 W
Névleges nyomaték, Mn	27 Nm
Névleges áram, In	16 A
Névleges fordulatszám, nn	2000 min-1
Legnagyobb nyomaték, Mmax	280 Nm
Legnagyobb áram, Imax	180 A
Legnagyobb fordulatszám, nmax	2300 min-1
Feszültségtényező, Ke (1000 min-1)	110 V
DC busz feszültsége, UDcbusz	540 V
Tehetetlenségi nyomaték (fék nélkül), J	147.6 kgcm ²
Tömeg, m	43 kg
Tömeg fékegységgel, m	46 kg
Tekercs ellenállás (a kapcsokon), R	0,092 W
Védettség	IP55
Szigetelési osztály	F

12. ábra Szervó adatok [5]

NCT servo

AB12 (AiB28), AB22 (AiB50), AB30 (AiB70), AB38

Tengelyvég opciók (Shaft options)

13. ábra Szervó körvonalrajz [5]

Motor: **Ai70**Drive: **DS-180/225, DS-75/150**

14. ábra Szervó karakterisztika [5]

3.2.2. SZÍJHAJTÁS MÉRETEZÉSE

A bordásszíjat és a szíjtárcákat az Optibelt OMEGA katalógusból választottuk ([6], hazai forgalmazó a Powerbelt Kft. vagy a Bánki-Soos Kft.). A szíjhajtás kiinduló adatai a következők.

Szükséges áttétel:

$$i = 5,538$$

Kiskerék fordulatszáma:

$$n_1 = 8,33 \left[\frac{1}{s} \right]$$

Becsült tengelytáv:

$$a_{becsült} = 420 [mm]$$

Névleges teljesítmény:

$$P_{nom} = T_{szervó} \cdot 2 \cdot \pi \cdot n_1 = 47 \cdot 2 \cdot \pi \cdot 8,33 = 2461 [W]$$

Első lépésként a tervezési teljesítményt kellett meghatározni. Ezt három tényező befolyásolja, amelyek értékeit a katalógusban fellelhető 15., 16., és 17. ábra alapján határoztunk meg. Ezek alapján az üzemtényező értéke 2, a sebességkorrekciós tényező értéke 0, a kifáradási tényező értéke pedig -0,2.

Type of loading and examples of driven machines	Type of basic load and examples of prime mover			
	Steady operation Electric motor High speed turbine Piston engine with a large number of cylinders		Intermittent operation Hydraulic motor Low speed turbine Piston engine with a small number of cylinders	
	Basic service factor c_0 during daily operating period			
	until 16 h	more than 16 h	until 16 h	more than 16 h
Light drives, shock free and steady running Measuring devices Film cameras Office machines Belt conveyors (light-weight materials)	1.3	1.4	1.4	1.5
Medium duty drives, intermittent operation with low to medium shock loading Mixers Kitchen appliances Printing machines Textile machines Packaging machines Belt conveyors (heavy materials)	1.6	1.7	1.8	1.9
Heavy duty drives, intermittent operation with medium to high shock loading Machine tools Woodworking machines Eccentric drives Conveyor systems (heavy materials)	1.8	1.9	2.0	2.1
Very heavy duty drives, continuous operation with severe shock loading Mills Calenders Extruders Piston pumps and piston compressors Lifting devices	2.0	2.1	2.2	2.3

15. ábra Üzemtényező [6]

Speed ratio i	Speed ratio correction factor c_3
1.00 – 0.80	0.0
0.79 – 0.57	0.1
0.56 – 0.40	0.2
0.39 – 0.28	0.3
0.27 and less	0.4

16. ábra Sebességhorrekciós tényező [6]

Operating conditions	Fatigue correction factor c_6
Use of tension or guide idlers	0.2
Operating time 16 to 24 hours	0.2
Only rare/occasional operation	-0.2

17. ábra Kifáradási tényező [6]

Öttengelyes CNC maró

Így a tervezési teljesítmény:

$$P_B = (c_0 + c_3 + c_6) \cdot P_{nom} = (2 + 0 - 0,2) \cdot 2461 = 4430 [W]$$

Ez alapján az OMEGA 8M HP jelű szíjat választottuk, méghozzá 50 mm-es vastagságban. Következő lépésként a szíjtárcsák fogszámát és osztóköreit, majd a szükséges szíjhosszt és a névleges tengelytávot határoztuk meg. A kiskerék fogszáma és osztóköre:

$$z_1 = 26 [db]$$

$$d_{w1} = 66,21 [mm]$$

Így a nagykerék adatai:

$$z_2 = z_1 \cdot i = 26 \cdot 5,538 = 144 [db]$$

$$d_{w2} = d_{w1} \cdot i = 66,21 \cdot 5,538 = 366,67 [mm]$$

A minimális és a maximális javasolt tengelytáv meghatározása:

$$a > 0,5 \cdot (d_{w1} + d_{w2}) + 15 = 0,5 \cdot (66,21 + 366,67) + 15 = 231,44 [mm]$$

$$a < 2 \cdot (66,21 + 366,67) = 865,76 [mm]$$

Az előzetesen előírt tengelytáv beleesik ebbe a határba. Következő lépés a szabványos szíjhossz kiválasztása. A javasolt közelítő szíjhossz:

$$\begin{aligned} L_{wth} &\approx 2 \cdot a_{becsült} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot (d_{w1} + d_{w2}) + \frac{(d_{w1} + d_{w2})^2}{4 \cdot a_{becsült}} = \\ &= 2 \cdot 420 \cdot \frac{\pi}{2} \cdot (66,21 + 366,67) + \frac{(66,21 + 366,67)^2}{4 \cdot 420} = 1573,7 [mm] \end{aligned}$$

Ez alapján a katalógusból az 1584 mm-es szabványos szíjhosszt választottuk. Ez alapján már meghatározható a tényleges tengelytáv. Az ehhez szükséges tényező:

$$K = \frac{L_{wst}}{4} - \frac{\pi}{8} \cdot (d_{w1} + d_{w2}) = \frac{1584}{4} - \frac{\pi}{8} \cdot (66,21 + 366,67) = 226 [mm]$$

A tényleges tengelytáv pedig:

$$a_{nom} = K + \sqrt{K^2 - \frac{(d_{w2} - d_{w1})^2}{8}} = 226 + \sqrt{226^2 - \frac{(366,67 - 66,21)^2}{8}} = 425,49 [mm]$$

A szíj működéséhez elengedhetetlen a megfelelő előfeszítés. Ennek értéke:

$$x = 0,004 \cdot a_{nom} = 0,004 \cdot 425,49 = 1,701 [mm]$$

A következő lépés a szíj szilárdságtani ellenőrzése. Ehhez első lépésben meg kell határozni a fogkapcsolódási és a szíjhossz tényezőt, amelyhez szükséges a kapcsolatban lévő fogak száma a kiskeréken:

$$z_e = \frac{z_1}{6} \cdot \left(3 - \frac{d_{w2} - d_{w1}}{a_{nom}} \right) = \frac{26}{6} \cdot \left(3 - \frac{366,67 - 66,21}{425,49} \right) = 9,9 [db]$$

A szükséges táblázatok a 18. és a 19. ábrán láthatóak. Ezek alapján a fogkapcsolódási tényező 1, a szíjhossz tényező pedig 1,1.

Number of teeth in mesh	Teeth in mesh factor c_1
≥ 6	1.0
5	0.8
4	0.6
3	0.4
2	0.2

18. ábra Fogkapcsolódási tényező [6]

Section 8M	
Pitch length [mm]	c_7
≤ 600	0.8
$> 600 \leq 880$	0.9
$> 880 \leq 1200$	1.0
$> 1200 \leq 1760$	1.1
> 1760	1.2

19. ábra Szíjhossz tényező [6]

A szíj által átvihető maximális teljesítményt ezen tényezők, a szíjszélességű tényező, és a 20. táblázatban található megfelelő érték szorzataként kaphatjuk meg. Ennek az értéknek kell nagyobbnak lennie, mint a tervezési teljesítmény. Jelen esetben ez az érték:

$$P_0 = P_N \cdot c_{\text{szélesség}} \cdot c_1 \cdot c_7 = 2950 \cdot 2,73 \cdot 1 \cdot 1,1 = 8858 \text{ [W]}$$

A biztonsági tényező a szíjhajtásra:

$$n = \frac{P_0}{P_B} = \frac{8858}{4430} = 2 \text{ [-]}$$

Az érték megfelelő.

A tervezés utolsó lépéseként a szíjhajtás erőjátékát és a beállítási értékeket határoztuk meg. A szíjban ébredő kerületi erő sebességéhez első lépésben a kerületi sebességet kell kiszámolni:

$$v = \frac{d_{w1} \cdot n_1}{19100} = \frac{66,21 \cdot 500}{19100} = 1,73 \left[\frac{m}{s} \right]$$

A szíjban ébredő kerületi erő:

$$S_{n3} = P_{nom} \cdot \frac{1000}{v} = 2461 \cdot \frac{1000}{1,73} = 1420 \text{ [N]}$$

A tengelyekre ható statikus erő pedig:

$$S_a = 1,1 \cdot S_{n3} = 1,1 \cdot 1420 = 1562 \text{ [N]}$$

Mint már korábban említésre került, a szíjhajtás megfelelő működéséhez szükséges a kielégítő előfeszítés. Ez a 21. ábrán látható módon történik, azaz a feszítési hossz felénél egy úgynevezett teszt erőt alkalmazunk, és a szíjat addig feszítjük, amíg a teszterő helyén az elmozdulás megfelelő értékű. A feszítési hossz:

$$L = \sqrt{a_{nom}^2 - \left(\frac{d_{w2} - d_{w1}}{2}\right)^2} = \sqrt{425,49^2 - \left(\frac{366,67 - 66,21}{2}\right)^2} = 398 \text{ [mm]}$$

$$\frac{L}{2} = \frac{398}{2} = 199 \text{ [mm]}$$

A teszterő:

$$F = \frac{S_{n3}}{20} = \frac{1420}{20} = 71 \text{ [N]}$$

Az elmozdulás értéke pedig:

$$E_a = \frac{L}{50} = \frac{398}{50} = 7,96 \text{ [mm]}$$

Nominal power P _N [kW] for section and construction 8M HP and timing belt width of 20 mm																	
Speed of the small pulley n _k [min ⁻¹]	Number of teeth on the small pulley z _k																
	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	44	48	52	56	64	72	80
	Pitch diameter of the small pulley d _{wk} [mm]																
	56.02	61.12	66.21	71.30	76.39	81.49	86.58	91.67	96.77	101.86	112.05	122.23	132.42	142.60	162.97	183.35	203.72
10	0.06	0.07	0.08	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.13	0.15	0.17	0.19	0.20	0.24	0.27	0.30
20	0.11	0.13	0.15	0.16	0.18	0.19	0.22	0.24	0.25	0.27	0.30	0.33	0.36	0.39	0.46	0.52	0.58
50	0.28	0.31	0.35	0.39	0.43	0.47	0.51	0.55	0.58	0.62	0.71	0.78	0.86	0.93	1.09	1.24	1.38
100	0.51	0.59	0.67	0.75	0.82	0.90	0.97	1.04	1.13	1.20	1.35	1.50	1.64	1.79	2.08	2.38	2.66
200	0.97	1.13	1.27	1.41	1.57	1.71	1.85	2.00	2.15	2.29	2.58	2.87	3.15	3.43	4.00	4.56	5.12
300	1.41	1.63	1.84	2.06	2.27	2.49	2.70	2.92	3.13	3.34	3.77	4.19	4.61	5.02	5.85	6.67	7.49
400	1.83	2.12	2.40	2.68	2.97	3.25	3.53	3.81	4.09	4.36	4.93	5.47	6.02	6.57	7.65	8.74	9.80
500	2.24	2.59	2.95	3.30	3.65	4.00	4.34	4.69	5.03	5.38	6.05	6.74	7.42	8.09	9.44	10.76	12.08
600	2.64	3.06	3.48	3.90	4.31	4.72	5.14	5.55	5.96	6.36	7.18	7.99	8.79	9.59	11.18	12.76	14.32
700	3.11	3.62	4.11	4.61	5.10	5.59	6.08	6.57	7.05	7.54	8.50	9.46	10.41	11.36	13.25	15.12	16.98
800	3.43	3.98	4.53	5.07	5.61	6.16	6.70	7.23	7.78	8.31	9.37	10.43	11.48	12.53	14.61	16.67	18.72
1000	4.19	4.87	5.54	6.22	6.89	7.56	8.23	8.89	9.55	10.21	11.53	12.83	14.12	15.41	17.97	20.50	23.01
1200	4.94	5.74	6.55	7.35	8.14	8.93	9.72	10.51	11.30	12.08	13.64	15.17	16.70	18.24	21.26	24.26	27.22
1450	5.88	6.85	7.82	8.78	9.73	10.69	11.64	12.58	13.52	14.46	16.32	18.17	20.01	21.84	25.46	29.03	32.56
1600	6.38	7.44	8.49	9.54	10.58	11.62	12.65	13.68	14.70	15.73	17.75	19.76	21.76	23.75	27.68	31.55	35.39
1800	7.09	8.27	9.45	10.61	11.77	12.93	14.09	15.23	16.37	17.51	19.77	22.02	24.23	26.44	30.81	35.11	39.34
2000	7.78	9.09	10.38	11.67	12.95	14.23	15.50	16.76	18.02	19.27	21.76	24.23	26.66	29.10	33.89	38.59	43.21
2200	8.46	9.89	11.30	12.71	14.11	15.50	16.89	18.27	19.64	21.00	23.71	26.40	29.04	31.69	36.89	41.97	46.96
2400	9.14	10.69	12.22	13.75	15.27	16.77	18.28	19.77	21.26	22.73	25.66	28.56	31.42	34.28	39.88	45.35	50.70
2800	10.47	12.25	14.03	15.78	17.53	19.26	20.99	22.70	24.41	26.10	29.46	32.78	36.04	39.30	45.65	51.83	57.82
3000	10.86	12.71	14.55	16.38	18.20	20.00	21.79	23.57	25.35	27.10	30.59	34.02	37.40	40.78	47.34	53.71	59.88
3500	12.72	14.91	17.08	19.23	21.36	23.48	25.59	27.68	29.75	31.81	35.88	39.88	43.78	47.68	55.20		
4000	14.28	16.74	19.19	21.62	24.02	26.40	28.77	31.11	33.43	35.73	40.26	44.72	49.03	53.34			
4500	15.80	18.53	21.25	23.94	26.61	29.24	31.85	34.43	36.98	39.51	44.48	49.34	54.67				
5000	17.27	20.27	23.26	26.20	29.12	32.00	34.83	37.65	40.43	43.16	48.53	53.75	59.87				
5500	18.71	21.98	25.20	28.40	31.54	34.66	37.72	40.74	43.73	46.67	52.39						

20. ábra Átvihető teljesítmény 8M HP szíjra [6]

21. ábra Szíjlesztés menete [6]

Öttengelyes CNC maró

Összefoglalásként tehát az A tengely adatai a következők. A nagykerék, tehát a forgóasztal fordulatszámja:

$$n_A = 90 \text{ [RPM]}$$

Az A tengely néveleges nyomatéka pedig az áttétel alapján:

$$T_a = T_{szervó} \cdot i = 47 \cdot 5,538 = 260,289 \text{ [Nm]}$$

Természetesen ez az érték nagyobb, mint az előző fejezetben kiszámolt elvart tartónyomaték, hiszen a szervó kívánt nyomatékának meghatározásánál 1,3-mas biztonsági tényezővel dolgoztunk. Erre azért volt szükség, hogy nem várt üzemállapot esetén se történhessen baj. Ezen kívül még a szervóban is van tartalék, így kritikus hiba esetén az alábbi biztonsági tényezőnek megfelelő többlet nyomatékot képes kifejtetni.

$$k_a = \frac{T_{szervómax}}{T_{szervó}} = \frac{70}{47} = 1,48$$

A számításokat azonban azért a kisebb nyomatéokra végeztük, ugyanis így kapjuk meg a rendes üzem során fellépő statikus radiális tengelyterheléseket, amelyek később elengedhetetlenek az elmozdulások vizsgálatánál. Természetesen a szíj is bírja a többletterhelést, hiszen a hajtás biztonsági tényezője 2.

3.3. Csapágy ellenőrzése

A forgóasztalt tartó keresztgörgős csapágy képes összetett igénybevétel felvételére, azaz a radiális és axiális terhelés, valamint a billentőnyomaték kezelésére. A csapágyat dinamikus és statikus teherbíráásra, valamint szögmerevségre is ellenőrizni kell. A csapágyterhelések egy részét már ismertettük a 3.1. fejezetben, azonban a szíjhajtás egy újfajta, járulékos terhelést jelent. Ennek értéke:

$$S_a = 1562 \text{ [N]}$$

Mivel a csapágy középvonalával, így ez plusz billentőnyomatékot is jelent. Ez a nagykerék középsíkjának és a csapágy középsíkjának távolságából számítható, amelynek értéke 110 [mm]. Érdeemes megnézni ezt az új terhelési esetet abban az esetben, amikor a tárgyasztal síkja függőleges (hiszen láttuk, hogy ekkor a nagyobb a billentőnyomaték). Ez a 22. ábrán látható.

Ezek alapján módosítani kell a 3.1. pontban számolt terheléseket. A radiális erőt növelni kell a szíjhajtásból származó erővel:

$$F_r = F_{rad} + S_a = 1036 + 1562 = 2598 \text{ [N]}$$

A billentőnyomaték számításánál figyelembe kell venni, hogy a szíjhajtásból származó tengelyerő és a forgácsolóerő egy síkba esik, a súlyerőből származó pedig nem. A szíjhajtásból származó billentőnyomaték:

$$M_{billszij} = S_a \cdot k_{szij} = 1562 \cdot 110 = 172 \text{ [Nm]}$$

A billentőnyomaték pedig:

$$M_b = \sqrt{(M_{billszij} + M_{billerő})^2 + M_{billsúly}^2} = \sqrt{(172 + 201)^2 + 40,61^2} = 375 \text{ [Nm]}$$

Az axiális erő változatlan.

22. ábra Csapágyterhelés vízszintes esetben, szíjhajtással

Királycsapágyként a THK gyártó által készített RU297G keresztgörgős csapágy szolgál. Adatai a 4. táblázatban láthatóak.

Belső átmérő	d [mm]	210
Külső átmérő	D [mm]	380
Középatmérő	d_p [mm]	297,3
Szélesség	B [mm]	40
Statikus teherbírás	C_0 [N]	281000
Dinamikus teherbírás	C [N]	156000

4. táblázat RU297G csapágy adatai [7]

A csapágyat első lépésként statikus teherbírásra kell ellenőrizni. A statikus egyenértékű terhelés nagysága:

$$P_0 = X_0 \cdot \left(F_r + \frac{2 \cdot M_b}{d_p} \right) + Y_0 \cdot F_{ax} = 1 \cdot \left(2598 + \frac{2 \cdot 357457}{297,3} \right) + 0,44 \cdot 1036 = 5579 \text{ [N]}$$

A statikus biztonsági tényező:

$$s_0 = \frac{C_0}{P_0} = \frac{281000}{5579} = 50 \text{ [-]}$$

Természetesen ez az érték megfelelő. Fontos még kiszámítani a megengedhető maximális billentőnyomatékokot, és összevetni a csapágyra hatóval:

$$M_0 = C_0 \cdot \frac{d_p}{2} \cdot 10^{-3} = 281000 \cdot \frac{297,3}{2} \cdot 10^{-3} = 41770,65 \text{ [Nm]} > 375 \text{ [Nm]}$$

Dinamikus teherbírás számításához először meg kell határozni a dinamikus radiális (X) és axiális (Y) faktort. Ehhez szolgál támpontul a 23. ábra. Jelen esetben a feltétel:

$$\frac{F_{ax}}{F_r + \frac{2 \cdot M_b}{d_p}} = \frac{1036}{2894 + \frac{2 \cdot 375457}{297,3}} = 0,2 < 1,5$$

Classification	X	Y
$\frac{F_a}{F_r + 2M/d_p} \leq 1.5$	1	0.45
$\frac{F_a}{F_r + 2M/d_p} > 1.5$	0.67	0.67

23. ábra Dinamikus radiális és dinamikus axiális faktor [7]

Tehát a dinamikus radiális tényező 1, az axiális pedig 0,45. Így a csapágy egyenértékű dinamikus terhelése:

$$P_c = X \cdot \left(F_r + \frac{2 \cdot M_b}{d_p} \right) + Y \cdot F_{ax} = 1 \cdot \left(2598 + \frac{2 \cdot 375457}{297,3} \right) + 0,45 \cdot 1036 = 5590 \text{ [N]}$$

A csapágy várható körülfordulásainak száma (90%-os valószínűség mellett):

$$L = \left(\frac{C}{f_w \cdot P_c} \right)^{\frac{10}{3}} = \left(\frac{156000}{1,5 \cdot 5590} \right)^{\frac{10}{3}} = 1,71 \cdot 10^{10} \text{ [db]}$$

A fenti egyenletben az f_w tényező a terhelési tényező, amelyet azért vettünk 1,5-re, mert a forgóasztalt lüktető igénybevétel éri [7]. A körülfordulások számából és az A tengely fordulatszámából lehet számolni a várható élettartamot:

$$L_h = \frac{L}{n_A \cdot 60} = \frac{1,71 \cdot 10^{10}}{90 \cdot 60} = 3,15 \cdot 10^6 \text{ [ó]}$$

Abban az esetben, ha a forgóasztal az év minden napján, folyamatosan maximális fordulatszámmal üzemel (ami természetesen nagyon nagy túlzás), akkor a várható évek száma:

$$L_\epsilon = \frac{3150000}{24 \cdot 365} = 359 \text{ [év]}$$

Kijelenthető tehát, hogy a forgóasztal csapágya a gép teljes élettartama alatt képes lesz ellátni feladatot, megfelelő karbantartás esetén.

A csapágy ellenőrzésének utolsó lépések a merevségének a vizsgálata, azaz, hogy a ráadott terhelés hatására mekkora szöghiba fok keletkezni, és az a szöghiba hogyan befolyásolja a munkadarab pozícióját. Ehhez első lépésként a csapágy merevségék kell meghatározni, amelyet a 24. ábrán szereplő adatok alapján lehetséges meghatározni:

$$k_{csapágy} = 0,0000666 \left[\frac{\text{rad}}{\text{kNm}} \right]$$

Model RU

24. ábra RU típusú csapágyak merevsége [7]

A csapágy szöghibája a maximális billentőnyomaték hatására:

$$\varphi_{max} = k_{csapágy} \cdot M_b = 0,0000666 \cdot 0,375 = 2,5 \cdot 10^{-5} [rad] = 0,0014 [^\circ]$$

A 25. ábrán látható, hogy ez a szöghiba a munkadarab felső részének elmozdulását jelenti. Ez az elmozdulás arányos a szöghiba tangensével. A geometriai adatok ismeretében:

$$\Delta = k \cdot \tan(\varphi_{max}) = 202 \cdot \tan(0,0014) = 0,005 [mm]$$

Ez az érték több nagyságrenddel kisebb, mint a specifikációban foglaltak (ráadásul csak a biztonsági tényezővel figyelembe vett nagyolásra vonatkozik), tehát a forgóasztal csapágya megfelelt.

25. ábra Csapágy szöghibája

4. BILLENTŐASZTAL MÉRETEZÉSE

A billentőasztal méretezése során első lépésként a terhelési eseteket kellett meghatározni a szükséges tartónyomaték kiszámolásához. Ezt követte a billentőasztalt működtető szíjhajtás méretezése, majd a választott csapágy ellenőrzése.

4.1. Tartónyomaték meghatározása

Könnyen belátható, hogy a billentőnyomaték működtetéséhez akkor van a legnagyobb nyomatékre szükség, amikor a forgóasztal vízszintes, és a forgácsolóerő a munkadarab csúcsán hat felerősítve a súlyerő által kifejtett nyomatékot, ahogy az a 26. ábrán látszik. A nyereg tömegéből származó súlyerő és forgatónyomaték:

$$G = m_{nyereg} \cdot g = 476 \cdot 9,81 = 4670 \text{ [N]}$$

$$M_{súly} = G \cdot k_{súly} = 4670 \cdot 62,9 = 293,71 \text{ [Nm]}$$

A forgácsolóerőből származó nyomaték:

$$M_{erő} = F \cdot k_{erő} = 1036 \cdot 194,5 = 201,5 \text{ [Nm]}$$

Tehát a szükséges tartónyomaték:

$$T_{min} = M_{erő} + M_{súly} = 262,8 + 259 = 495,17 \text{ [Nm]}$$

26. ábra Billentőasztal nyomatékigénye

Öttengelyes CNC maró

4.2. Hajtáslánc tervezése

4.2.1. SZERVÓ KIVÁLASZTÁSA

A billentőasztalt is egy szíjhajtáson keresztül csatlakoztatjuk a szervóhoz, így a szervó szükséges nyomatéka az áttétel ismeretében:

$$T_{szervó} = \frac{T_{min}}{i} = \frac{495}{7,6363} = 64,82 [Nm]$$

Tehát a 3.2.1. fejezetben bemutatott szervó itt is megfelelő lesz, azonban, a biztonság felé eltérve, a számítások során a legnagyobb, még folyamatos üzemből kifejthető nyomatékkal, azaz 70 [Nm]-rel számoltunk. A szükséges fordulatszámát a C tengely maximális sebessége, és a szíjhajtás áttétele adja:

$$n_{szmin} = n_C \cdot i = 90 \cdot 7,6363 = 700 [RPM]$$

A szervó képes 700 RPM-en leadni a kívánt 70 Nm-es nyomatékot a karakterisztika alapján.

4.2.2. SZÍJHAJTÁS MÉRETEZÉSE

A bordásszíjat és a szíjtárcsákat az Optibelt OMEGA katalógusból választottuk ([6], hazai forgalmazó a Powerbelt Kft. vagy a Bánki-Soos Kft.). A szíjhajtás kiinduló adatai a következők.

Szükséges áttétel:

$$i = 7,6363$$

Kiskerék fordulatszáma:

$$n_1 = 11,66 \left[\frac{1}{s} \right]$$

Becsült tengelytáv:

$$a_{becsült} = 476 [mm]$$

Névleges teljesítmény:

$$P_{nom} = T_{szervó} \cdot 2 \cdot \pi \cdot n_1 = 70 \cdot 2 \cdot \pi \cdot 11,66 = 5131 [W]$$

Első lépésként a tervezési teljesítményt kellett meghatározni. Ezt három tényező befolyásolja, amelyek értékeit a katalógusban fellelhető 15., 16., és 17. ábra alapján határoztuk meg. Ezek alapján az üzemtényező értéke 2, a sebességkorrekciós tényező értéke 0, a kifáradási tényező értéke pedig -0,2.

Így a tervezési teljesítmény:

$$P_B = (c_0 + c_3 + c_6) \cdot P_{nom} = (2 + 0 - 0,2) \cdot 5131 = 9236 [W]$$

Ez alapján az OMEGA 8M HP jelű szíjat választottuk, méghozzá 85 mm-es vastagságban. Következő lépésként a szíjtárcsák fogszámát és osztókörét, majd a szükséges szíjhosszt és a névleges tengelytávot határoztuk meg. A kiskerék fogszáma és osztókör:

$$z_1 = 22 [db]$$

$$d_{w1} = 56,02 [mm]$$

Öttengelyes CNC maró

Így a nagykerék adatai:

$$z_2 = z_1 \cdot i = 22 \cdot 7,6363 = 168 [db]$$

$$d_{w2} = d_{w1} \cdot i = 56,02 \cdot 7,6363 = 427,79 [mm]$$

A minimális és a maximális javasolt tengelytáv meghatározása:

$$a > 0,5 \cdot (d_{w1} + d_{w2}) + 15 = 0,5 \cdot (56,02 + 527,79) + 15 = 256,9 [mm]$$

$$a < 2 \cdot (56,02 + 527,79) = 967,61 [mm]$$

Az előzetesen előírt tengelytáv beleesik ebbe a határba. Következő lépés a szabványos szíjhossz kiválasztása. A javasolt közelítő szíjhossz:

$$\begin{aligned} L_{wth} &\approx 2 \cdot a_{becsült} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot (d_{w1} + d_{w2}) + \frac{(d_{w1} + d_{w2})^2}{4 \cdot a_{becsült}} = \\ &= 2 \cdot 420 \cdot \frac{\pi}{2} \cdot (56,02 + 527,79) + \frac{(56,02 + 527,79)^2}{4 \cdot 476} = 1784,5 [mm] \end{aligned}$$

Ez alapján a katalógusból az 1800 mm-es szabványos szíjhosszt választottuk. Így már meghatározható a tényleges tengelytáv. Az ehhez szükséges tényező:

$$K = \frac{L_{wst}}{4} - \frac{\pi}{8} \cdot (d_{w1} + d_{w2}) = \frac{1800}{4} - \frac{\pi}{8} \cdot (56,02 + 527,79) = 260 [mm]$$

A tényleges tengelytáv pedig:

$$a_{nom} = K + \sqrt{K^2 - \frac{(d_{w2} - d_{w1})^2}{8}} = 260 + \sqrt{260^2 - \frac{(427,79 - 56,02)^2}{8}} = 484,34 [mm]$$

A szíj működéséhez elengedhetetlen a megfelelő előfeszítés. Ennek értéke:

$$x = 0,004 \cdot a_{nom} = 0,004 \cdot 484,34 = 1,93 [mm]$$

A következő lépés a szíj szilárdságtani ellenőrzése. Ehhez első lépésben meg kell határozni a fogkapcsolódási és a szíjhossz tényezőt, amelyhez szükséges a kapcsolatban lévő fogak száma a kiskeréken:

$$z_e = \frac{z_1}{6} \cdot \left(3 - \frac{d_{w2} - d_{w1}}{a_{nom}} \right) = \frac{26}{6} \cdot \left(3 - \frac{427,79 - 56,021}{425,49} \right) = 8,1 [db]$$

A szükséges táblázatok a 18. és a 19. ábrán láthatóak. Ezek alapján a fogkapcsolódási tényező 1, a szíjhossz tényező pedig 1,2.

A szíj által átvihető maximális teljesítményt ezen tényezők, a szíjszélességű tényező, és a 20. táblázatban található megfelelő érték szorzataként kaphatjuk meg. Ennek az értéknek kell nagyobbak lennie, mint a tervezési teljesítmény. Jelen esetben ez az érték:

$$P_0 = P_N \cdot c_{szélesség} \cdot c_1 \cdot c_7 = 3110 \cdot 4,76 \cdot 1 \cdot 1,2 = 17764 [W]$$

A biztonsági tényező a szíjhajtásra:

$$n = \frac{P_0}{P_B} = \frac{17764}{9236} = 1,9 [-]$$

Az érték megfelelő.

A tervezés utolsó lépéseként a szíjhajtás erőjátékát és a beállítási értékeket határoztuk meg. A szíjban ébredő kerületi erő sebességéhez első lépésben a kerületi sebességet kell kiszámolni:

Öttengelyes CNC maró

$$v = \frac{d_{w1} \cdot n_1}{19100} = \frac{56,02 \cdot 700}{19100} = 2 \left[\frac{m}{s} \right]$$

A szíjban ébredő kerületi erő:

$$S_{n3} = P_{nom} \cdot \frac{1000}{v} = 5131 \cdot \frac{1000}{2} = 2500 [N]$$

A tengelyekre ható statikus erő pedig:

$$S_a = 1,1 \cdot S_{n3} = 1,1 \cdot 2500 = 2750 [N]$$

Mint már korábban említésre került, a szíjhajtás megfelelő működéséhez szükséges a kielégítő előfeszítés. Ez a 21. ábrán látható módon történik, azaz a feszítési hossz felénél egy úgynevezett teszt erőt alkalmazunk, és a szíjat addig feszítjük, amíg a teszterő helyén az elmozdulás megfelelő értékű. A feszítési hossz:

$$L = \sqrt{a_{nom}^2 - \left(\frac{d_{w2} - d_{w1}}{2} \right)^2} = \sqrt{484,34^2 - \left(\frac{3427,79 - 56,021}{2} \right)^2} = 447,25 [mm]$$

$$\frac{L}{2} = \frac{447,25}{2} = 223,62 [mm]$$

A teszterő:

$$F = \frac{S_{n3}}{20} = \frac{2500}{20} = 125 [N]$$

Az elmozdulás értéke pedig:

$$E_a = \frac{L}{50} = \frac{447,25}{50} = 8,95 [mm]$$

Összefoglalásként tehát a C tengely adatai a következők. A nagykerék, tehát a billentőasztal fordulatszáma:

$$n_c = 90 [RPM]$$

A C tengely néveleges nyomatéka pedig az áttétel alapján:

$$T_a = T_{szervó} \cdot i = 70 \cdot 7,6363 = 534,54 [Nm]$$

Ez az érték elégséges, hiszen meghaladja a minimálisan előírt 495 [Nm]-es értéket.

4.3. Csapágy ellenőrzése

Jelen esetben a csapágyterheléseket, a szerkezet statikai határozatlansága miatt, végeeselemes módszerrel határoztuk meg. A részletek a [4] mellékelt dokumentumban találhatóak. A csapágy radiális, axiális terhelése és a rá ható billentőnyomaték:

$$F_r = 4870 [N]$$

$$F_{ax} = 1036 [N]$$

$$M_b = 1460 [Nm]$$

Királycsapágyként a THK gyártó által készített RU297G keresztgörgős csapágy szolgál. Adatai az 5. táblázatban láthatóak.

Belső átmérő	d [mm]	210
Külső átmérő	D [mm]	380
Középméret	d_p [mm]	297,3
Szélesség	B [mm]	40
Statikus teherbírás	C_0 [N]	281000
Dinamikus teherbírás	C [N]	156000

5. táblázat RU297G csapágy adatai [7]

A csapágyat első lépésként statikus teherbírásra kell ellenőrizni. A statikus egyenértékű terhelés nagysága:

$$P_0 = X_0 \cdot \left(F_r + \frac{2 \cdot M_b}{d_p} \right) + Y_0 \cdot F_{ax} = 1 \cdot \left(4870 + \frac{2 \cdot 1460000}{297,3} \right) + 0,44 \cdot 1036 = 15147 \text{ [N]}$$

A statikus biztonsági tényező:

$$s_0 = \frac{C_0}{P_0} = \frac{281000}{15147} = 18,5 \text{ [-]}$$

Természetesen ez az érték megfelelő. Fontos még kiszámítani a megengedhető maximális billentőnyomatékokot, és összevetni a csapágyra hatóval:

$$M_0 = C_0 \cdot \frac{d_p}{2} \cdot 10^{-3} = 281000 \cdot \frac{297,3}{2} \cdot 10^{-3} = 41770,65 \text{ [Nm]} > 1460 \text{ [Nm]}$$

Dinamikus teherbírás számításához először meg kell határozni a dinamikus radiális (X) és axiális (Y) faktort. Ehhez szolgál támpontul a 23. ábra. Jelen esetben a feltétel:

$$\frac{F_{ax}}{F_r + \frac{2 \cdot M_b}{d_p}} = \frac{1036}{4870 + \frac{2 \cdot 1460000}{297,3}} = 0,07 < 1,5$$

Tehát a dinamikus radiális tényező 1, az axiális pedig 0,45. Így a csapágy egyenértékű dinamikus terhelése:

$$P_c = X \cdot \left(F_r + \frac{2 \cdot M_b}{d_p} \right) + Y \cdot F_{ax} = 1 \cdot \left(4870 + \frac{2 \cdot 1460000}{297,3} \right) + 0,45 \cdot 1036 = 15158 \text{ [N]}$$

A csapágy várható körülfordulásainak száma (90%-os valószínűség mellett):

$$L = \left(\frac{C}{f_w \cdot P_c} \right)^{\frac{10}{3}} = \left(\frac{156000}{1,5 \cdot 15158} \right)^{\frac{10}{3}} = 6,14 \cdot 10^8 \text{ [db]}$$

A fenti egyenletben az f_w tényező a terhelési tényező, amelyet azért vettünk 1,5-re, mert a forgóasztalt lüktető igénybevétel éri [7]. A körülfordulások számából és az A tengely fordulatszámából lehet számolni a várható élettartamot:

$$L_h = \frac{L}{n_c \cdot 60} = \frac{6,14 \cdot 10^8}{90 \cdot 60} = 1,12 \cdot 10^5 \text{ [ó]}$$

Abban az esetben, ha a forgóasztal az év minden napján, folyamatosan maximális fordulatszámmal üzemel (ami természetesen nagyon nagy túlzás), akkor a várható évek száma:

$$L_\epsilon = \frac{112000}{24 \cdot 365} = 12,7 \text{ [év]}$$

Öttengelyes CNC maró

Kijelenthető tehát, hogy a forgóasztal csapágya a gép teljes élettartama alatt képes lesz ellátni feladatot, megfelelő karbantartás esetén.

A csapágy ellenőrzésének utolsó lépések a merevségének a vizsgálata, azaz, hogy a ráadott terhelés hatására mekkora szöghiba fok keletkezni. Ezt a csapágymerevségből és a billentőnyomatékból lehet meghatározni:

$$\varphi_{max} = k_{csapágy} \cdot M_b = 0,0000666 \cdot 1,46 = 9 \cdot 10^{-5} [rad] = 0,0055 [^\circ]$$

A [4] melléklet 11. oldalán látható, hogy ez a szöghiba nem okoz számottevő elmozdulást, így a csapágy megfelelő.

5. LINEÁRIS TECHNIKA AZ Y KOCSIN

Ahhoz, hogy az kengyel tudjon mozogni az y irányba a megadott lökethosszon és pozícióban, biztosítani kell a megfelelő hajtást és alátámasztást. Ezt mi golyós lineáris vezetékkel és golyósorsóval oldottuk meg. Az ezen elemekkel felszerelt kengyel az Y kocsi. Első lépésként a lineáris vezeték (továbbiakban a papucsokat), majd a golyósorsót ellenőriztük.

27. ábra Y kocsi

5.1. Papucsok ellenőrzése

A papucsok ellenőrzéséhez első körben meg kellett határozni a legjobban igénybevett papucs terhelését, majd aztán ezen érték alapján ellenőrizni kellett statikus és dinamikus igénybevételre.

5.1.1. TERHELÉS MEGHATÁROZÁSA

A papucsok terhelése egyrészt az Y kocsi súlyerejéből, másrészt pedig a forgácsolóerőből adódik. A papucsok elhelyezkedése (az Y kocsi alulnézetből) a 28. ábrán látható. Az ábrán az Y kocsi súlypontját is feltüntettük, látható, hogy 46 mm-es excentricitásban van a papucsok szimmetriasíkjához képest. Ebből adódóan a 3. és a 4. papucs terhelése nagyobb lesz, mint a másik kettőé. Az ábrán a papucsok távolsága is feltüntetésre került.

28. ábra Y kocs papucsai

Első lépésként a súlyerőből származó terheléseket határoztuk meg, majd hozzávettük a forgácsolóerő terheléseit. A számításokat a [8] forrásmű alapján végeztük. Ennek megfelelően a súlyerőből származó terhelés megfelel a 29. ábrán látható esetnek akkor, ha $L_1=0$ és L_2 pedig maga az excentricitás. A terhelő erő az Y kocs súlyereje:

$$G = m_y \cdot g = 950 \cdot 9,81 = 9320 \text{ [N]}$$

Load vertical on the bench surface

Loading

Dimensioned figure

Load on a trolley

$$P_1 = \frac{F}{4} + \frac{F \cdot L_1}{2L} + \frac{F \cdot L_2}{2a}$$

$$P_2 = \frac{F}{4} - \frac{F \cdot L_1}{2L} + \frac{F \cdot L_2}{2a}$$

$$P_3 = \frac{F}{4} + \frac{F \cdot L_1}{2L} - \frac{F \cdot L_2}{2a}$$

$$P_4 = \frac{F}{4} - \frac{F \cdot L_1}{2L} - \frac{F \cdot L_2}{2a}$$

29. ábra Papucsok terhelése a síkjukra merőleges erő esetén [8]

Így az 1. és 2. papucs terhelése:

$$P_{G1} = P_{G2} = \frac{G}{4} - \frac{G \cdot L_2}{2 \cdot a} = \frac{9320}{4} - \frac{9320 \cdot 46}{2 \cdot 510} = 2283 \text{ [N]}$$

A 3. és a 4. papucs terhelése:

$$P_{G3} = P_{G4} = \frac{G}{4} + \frac{G \cdot L_2}{2 \cdot a} = \frac{9320}{4} + \frac{9320 \cdot 46}{2 \cdot 510} = 2377 \text{ [N]}$$

Ötengyelyes CNC maró

A forgácsolóerő okozta terhelést már nehezebb meghatározni, hiszen számos pozícióban léphet fel. Több esetet is megvizsgáltunk és arra jutottunk, hogy akkor lesz a maximális a papucsock terhelése, ha a forgóasztal függőlegesen áll, és a forgácsolóerő a munkadarab felső élén hat, ahogy az a 30. ábrán is látható. A többi eset részletes számadatai megtalálhatóak a [3] mellékletben.

30. ábra Kritikus terhelési eset

Ez az eset a [8] segédlet 3. szituációjának felel meg, amikor is a terhelő erő merőleges a mozgás irányára (azon speciális esetben, amikor $L_3=0$). Az erre vonatkozó képletek a 31. ábrán láthatóak. Megfigyelhető, hogy ebben az esetben mind radiális, mind laterális erő is ébred a papucson. A segédlet alapján ezen erők egyszerű összegzésével kapható meg a papucsock redukált terhelése.

Load at right angles to the direction of motion

Loading

Dimensioned figure

Load on a trolley

$$P_1 \dots P_4 = \frac{F \cdot L_4}{2a}$$

$$P_{11} = P_{13} = \frac{F}{4} + \frac{F \cdot L_3}{2L}$$

$$P_{12} = P_{14} = \frac{F}{4} - \frac{F \cdot L_3}{2L}$$

31. ábra Papucsock terhelése a mozgás irányára merőleges erő esetén [8]

Ez alapján a papucsock radiális és laterális terhelése:

$$P_{r1} \dots P_{r4} = \frac{F \cdot L_4}{2 \cdot a} = \frac{1036 \cdot 681}{2 \cdot 510} = 692 \text{ [N]}$$

$$P_{t1} \dots P_{t4} = \frac{F}{4} = \frac{1036}{4} = 259 \text{ [N]}$$

A papucsok redukált terhelését a súlyerőből és a forgácsolóerőből származó terhelések összegzésével kaphatjuk. Beláthatjuk, hogy a 3. és a 4. számú papucson lesz a nagyobb terhelés, amelynek értéke:

$$P_3 = P_4 = P_{G3} + P_{r3} + P_{t3} = 2377 + 692 + 259 = 3327 \text{ [N]}$$

A papucsok ellenőrzése során tehát ez lesz a mértékadó terhelés.

5.1.2. ELLENŐRZÉS STATIKUS ÉS DINAMIKUS IGÉNYBEVÉTELRE

A papucsokat és a sánt a TBI katalógusából választottuk [9]. Hazai forgalmazó a Powerbelt Kft. vagy a Bánki-Soós Kft. A [9] forrásmű sajátossága, hogy az erő mértékegysége [kgf], így ebben az alfejezetben a számítások elvégzése így történt. A mértékadó terhelés így:

$$P = 3327 \cdot 0,102 = 339,2 \text{ [kgf]}$$

A kiválasztott papucs a TRH35VL típusú egység. Adatai a 6. táblázatban láthatóak.

Statikus alapteherbítés	C0 [kgf]	9328
Dinamikus alapteherbírási	C [kgf]	5502
Hossz	L [mm]	122

6. táblázat Papucs adatai [9]

Ezek alapján a statikus biztonsági tényező:

$$f_s = \frac{C_0}{P} = \frac{9328}{339,2} = 27,5 \text{ [-]}$$

A katalógus ajánlása szerint ennek az értéknek meg kell haladni a (2,5...7) értéket, Ez teljesül, így a papucs megfelel statikus teherbírási.

Dinamikus igénybevételre történő ellenőrzés során azt vizsgáltuk, hogy a papucs hány km-t tud futni 10%-os meghibásodási valószínűséggel [9] (az üzemtényező $f_w=1,5$):

$$L = \left(\frac{C}{f_w \cdot P} \right)^3 \cdot 50 = \left(\frac{5502}{1,5 \cdot 339,2} \right)^3 \cdot 50 = 63176 \text{ [km]}$$

Ismerve az Y kocsii maximális sebességét meg lehet határozni a papucs várható élettartamát:

$$L_h = \frac{L \cdot 10^6}{v_y \cdot 60} = \frac{63176 \cdot 10^6}{20000 \cdot 60} = 52646 \text{ [ó]}$$

Abban az esetben, ha az év minden napján, napi 2 műszakot üzemel a berendezés:

$$L_{év} = \frac{L_h}{16 \cdot 365} = \frac{52646}{16 \cdot 365} = 9 \text{ [év]}$$

Ez az érték bőven megfelel, hiszen valószínűtlen, hogy az Y kocsii a teljes üzemidő alatt maximális sebességgel haladjon.

Öttengelyes CNC maró

Fontos meghatározni a papucskok okozta súrlódási erőt, ez majd szükséges lesz a golyósorsó méretezésénél. A papucskok közelítő súrlódási együtthatója 0,01 [9]. Így a súrlódási erő:

$$F_{sY} = \mu_{papucs} \cdot (P_1 + P_2 + P_3 + P_4) = 0,01 \cdot (3234 + 3234 + 3327 + 3327) = 131 [N]$$

5.2. Golyósorsó

5.2.1. ALAP ADATOK MEGHATÁROZÁSA

Első lépésként a terheléseket kellett meghatározni, majd a golyósorsó menetemelkedéséből, a várható szervó hatásfokból és a kocsi maximális sebességéből a szervó paramétereit. A golyósorsó feladata felvenni a forgácsolóerőből származó terhelést, illetve legyőzni a papucskok alatt ébredő súrlódást. Így a terhelés:

$$F_{orsó} = F_{sY} + F = 131 + 1036 = 1167 [N]$$

A szervó várható teljesítményét 90%-ra és a golyósorsó menetemelkedését 10 [mm]-re felvéve a szervó szükséges nyomatéka és fordulatszáma:

$$M_{min} = \frac{F_{orsó} \cdot h}{2 \cdot \pi \cdot \eta} = \frac{1167 \cdot 10}{2 \cdot \pi \cdot 0,9} = 2 [Nm]$$

$$n_{orsó} = \frac{v_y}{h} = \frac{20000}{10} = 2000 [RPM]$$

5.2.2. SZERVÓ KIVÁLASZTÁSA

Ezek alapján az NCT gyártó által készített AiB12-54-26-EH/M/Z1 szervót választottuk. Ez a szervó gyárilag el van látva egy többfordulatos, abszolút enkóderrel, így a pozícióérzékelés is megoldott. A szervó főbb adatai a 32. ábrán, körvonalrajza a 33. ábrán, karakterisztikája pedig a 34. ábrán látható. A szervó fékes kivitelű. Az adatok alapján látható, hogy a szervó névleges nyomatéka és fordulatszáma meghaladja a kívánt minimumot:

$$M_{szervó} = 9,9 [Nm] > M_{min} = 2 [Nm]$$

$$n_{szervó} = 2600 [RPM] > n_{orsó} = 2000 [RPM]$$

Megnevezés	AiB15-54-26-EH/M-Z1
NCT cikkszám (rendelési szám)	40-00011084-00
Statikus nyomaték, M0	17 Nm
Statikus áram, I0	13 A
Névleges teljesítmény, Pn	2700 W
Névleges nyomaték, Mn	9,9 Nm
Névleges áram, In	8,4 A
Névleges fordulatszám, nn	2600 min-1
Legnagyobb nyomaték, Mmax	75 Nm
Legnagyobb áram, Imax	68 A
Legnagyobb fordulatszám, nmax	4000 min-1
Feszültségtényező, Ke (1000 min-1)	82 V
DC busz feszültsége, UDcbusz	540 V
Tehetlenségi nyomaték (fék nélkül), J	32 kgcm ²
Tömeg, m	12 kg
Tömeg fékegységgel, m	15,5 kg
Tekercs ellenállás (a kapcsokon), R	0,466 W
Védettség	IP55
Szigetelési osztály	F

32. ábra Szervó főbb adatai [5]

Motor: Ai15 Drive: DS-36/72, DS24/48, DS-18/36

33. ábra Szervó karakterisztika [5]

NCT servo

AB3 (AiB8), AB6 (AiB15), AB9

NCT

Tengelyvég opciók (Shaft options)

hengeres, reteszornyos tengelyvég
(cylindrical shaft with keyway)

kúpos tengelyvég
(taper shaft)

34. ábra Szervó körvonalrajza [5]

5.2.3. GOLYÓSORSÓ ELLENŐRZÉSE

A golyósorsót a TBI gyártó katalógusából választottuk. Az anya és az orsó cikkszámát SFU03510-4, főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Dinamikus alapterherbírás	C_a [kgf]	4805
Statikus alapterherbírás	C_{a0} [kgf]	12208
Menetemelkedés	h [mm]	10
Átmérő	d [mm]	32
Csapágyazás távolsága	L [mm]	928,5
Merevség	K [kgf/ μ m]	61

7. táblázat Golyósorsó főbb adatai [10]

Az orsó ellenőrzésének első lépése meghatározni a terheléseket. Maximális terhelés esetében mind a forgácsolóerő, mind a súrlódási erő hatással van az orsóra, míg minimális terhelés esetében csak az utóbbi. Az egyenértékű terhelés ezen két esetből számítható. Statikus ellenőrzés során természetesen a maximális terhelést kell figyelembe venni, dinamikus ellenőrzés során pedig az egyenértékűt. Fontos megjegyezni, hogy mivel a katalógusadatok [kgf]-ben szerepelnek, így mi is ebben a mértékegységben számoltunk:

$$P_{max} = F_{orsó} = 1167 [N] = 119 [kgf]$$

$$P_{min} = F_{sY} = 131 [N] = 13 [kgf]$$

$$P_e = \frac{(2 \cdot P_{max} + P_{min})}{3} = \frac{2 \cdot 119 + 13}{3} = 84 [kgf]$$

Első lépésként az orsót kihajlásra, kritikus fordulatszámra és sajátfrekvenciára kell ellenőrizni. Az orsó megtámasztása egyik oldalon egy BK25 típusú (fix oldal), másik oldalon pedig egy BF25 típusú (szabad oldal) csapágyházzal történik. Ennek eredményeképpen a csapágyazás úgynevezett „Fixed-Simple” típusú, amelynek jellemző tényezője $f=15,1$ [10].

Kihajlásra történő ellenőrzés a 35. ábra alapján történik. Látható, hogy a golyósorsó átmérője meghaladja a minimális kívánt átmérőt, így az kihajlásra megfelel.

Fig. 3.20 Buckling Load vs. Shaft Dia. and Length

35. ábra Ellenőrzés kihajlásra [10]

Az orsó kritikus fordulatszámra akkor felel meg, ha teljesül az alábbi feltétel:

$$d \cdot n_{orsó} = 32 \cdot 2000 = 64000 < 70000$$

Ez csak abban az esetben igaz, ha az anya pontossági osztálya C7-C0. Ha valamilyen okból kifolyólag a pontossági osztály csak C10, akkor a fenti szorzatnak 50000-nél kell kisebbnek lennie. Ebben az esetben a tengely menti sebességet korlátozni kell 15000 [mm/min]-ben, így a berendezés ilyen körülmények között is biztonságosan üzemel.

Az orsó sajátfordulatszáma:

$$n_{saját} = \frac{f \cdot d}{L^2} \cdot 10^7 = \frac{15,1 \cdot 32}{928,5^2} \cdot 10^7 = 5604 [RPM] > n_{orsó} = 2000 [RPM]$$

Tehát az orsó rezonancia szempontjából is megfelelt.

Az orsó várható körülfordulásainak a számát 90%-os valószínűséggel a dinamikus alapterherbírás és a terhelési tényező (melyet jelen esetben $f_w=2$ értékre vettünk fel) segítségével lehet meghatározni:

Öttengelyes CNC maró

$$L = \left(\frac{C_a}{P_e \cdot f_w} \right)^3 \cdot 10^6 = \left(\frac{4805}{84 \cdot 2} \right)^3 \cdot 10^6 = 2,36 \cdot 10^{10} [db]$$

Ez alapján már számolható a várható élettartam:

$$L_h = \frac{L}{n_{orsó} \cdot 60} = \frac{2,36 \cdot 10^{10}}{2000 \cdot 60} = 196305 [ó]$$

$$L_{év} = \frac{196305}{16 \cdot 365} = 33,6 [év]$$

Tehát az orsó teljes élettartamra megfelelő még akkor is, ha napi két műszakban, folyamatosan maximális sebességgel jár a kocsi.

Utolsó lépésként meg kell határozni az anya deformációját a terhelés hatására, ezt a merevség segítségével lehet megtenni:

$$\Delta_{anya} = \frac{P_{max}}{K} = \frac{119}{61} = 1,9 [\mu m]$$

Ennek az értéknek nincs számottevő hatása a pontosságra.

5.2.4. A RENDSZER GYORSULÁSÁNAK KÖZELÍTŐ BECSLÉSE

A gyorsulás becsléséhez először meg kell határozni a mozgó alkatrészek tömegét és a forgó alkatrészek tehetetlenségi nyomatékát. Az előbbi természetesen a kocsi tömege, az utóbbi pedig több alkatrészt is magába foglal. Az orsót a szervóval az SRJ55C tengelykapcsoló köti össze, amelynek tehetetlenségi nyomatéka [10]:

$$\theta_{tgc} = 0,00011 [kg \cdot m^2]$$

Az orsó tehetetlenségi nyomatéka:

$$\theta_{orsó} = 0,00075 [kg \cdot m^2]$$

A szervó tehetetlenségi nyomatéka az adatlap alapján:

$$\theta_{szervó} = 0,00032 [kg \cdot m^2]$$

A teljes tehetetlenségi nyomaték így:

$$\theta = \theta_{tgc} + \theta_{orsó} + \theta_{szervó} = 0,00011 + 0,00075 + 0,00032 = 0,00118 [kg \cdot m^2]$$

Következő lépésben a sebességekre és szögsebességekre van szükség. Mivel a szervó direkt összeköttetésben áll az orsóval, így szögsebességük megegyezik. A kocsi sebessége:

$$v_y = 0,33 \left[\frac{m}{s} \right]$$

A szervó szögsebessége:

$$\omega_{szervó} = \frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 2000}{60} = 209,4 \left[\frac{rad}{s} \right]$$

Így már meg lehet határozni a teljes kinetikus energiát:

$$E_{kin} = \frac{1}{2} \cdot m_y \cdot v_y^2 + \frac{1}{2} \cdot \theta \cdot \omega_{szervó}^2 = \frac{1}{2} \cdot 950 \cdot 0,33^2 + \frac{1}{2} \cdot 0,00118 \cdot 209,4^2 = 78,5 [J]$$

A mozgási energia forgásra vonatkozó képletének átrendezésével meg lehet határozni a rendszer redukált tehetetlenségi nyomatékot:

Öttengelyes CNC maró

$$\theta_{red} = \frac{2 \cdot E_{kin}}{\omega_{szervó}^2} = \frac{2 \cdot 78,5}{209,4^2} = 0,0035 [kg \cdot m^2]$$

Amikor a motor maximális nyomatékával forgatja az orsót, az egyrészt gyorsítja magát a motort, másrészt pedig magát a rendszert is. A két szöggyorsulás természetesen megegyezik, így az alábbi módon számítható:

$$\varepsilon = \frac{M_{szervó}}{\theta_{szervó} + \theta_{red}} = \frac{9,9}{0,00032 + 0,0035} = 2538 \left[\frac{1}{s^2} \right]$$

A rendszer maximális gyorsulása az alábbi összefüggés alapján vezethető le:

$$\frac{\varepsilon}{2 \cdot \pi} = \frac{a_{max}}{h}$$
$$a_{max} = \frac{h \cdot \varepsilon}{2 \cdot \pi} = \frac{10 \cdot 2538}{2 \cdot \pi} = 4 \left[\frac{m}{s^2} \right]$$

6. LINEÁRIS TECHNIKA AZ X KOCSIN

Ahhoz, hogy az Y kocsi tudjon mozogni az x irányba a megadott lökethosszon és pozícióban, biztosítani kell a megfelelő hajtást és alátámasztást. Ezt mi golyós lineáris vezetékkel és golyósorsóval oldottuk meg. Első lépésként a lineáris vezetékkel (továbbiakban a papucsokat), majd a golyósorsót ellenőriztük. Az X kocsi rögtön az Y kocsi alatt helyezkedik el, rajta találhatóak az Y hajtás sínjei és a golyósorsó is.

36. ábra Y kocsi az X kocsin

6.1. Papucsok ellenőrzése

A papucsok ellenőrzéséhez első körben meg kellett határozni a legjobban igénybevett papucs terhelését, majd aztán ezen érték alapján ellenőrizni kellett statikus és dinamikus igénybevételre.

6.1.1. TERHELÉS MEGHATÁROZÁSA

A papucsok terhelése egyrészt az Y és az X kocsi súlyerejéből, másrészt pedig a forgácsolóerőből adódik. A papucsok elhelyezkedése (az X kocsi alulnézetből) a 37. ábrán látható. Az ábrán az x és az Y kocsi közös súlypontját is feltüntettük, látható, hogy 63 mm-es excentricitásban van a papucsok szimmetriasíkjához képest. Ebből adódóan az 1. és a 3. papucs terhelése nagyobb lesz, mint a másik kettőé. Az ábrán a papucsok távolsága is feltüntetésre került.

37. ábra Y kocsi papucsai

Első lépésként a súlyerőből származó terheléseket határoztuk meg, majd hozzávettük a forgácsolóerő terheléseit. A számításokat a [8] forrásmű alapján végeztük. Ennek megfelelően a súlyerőből származó terhelés megfelel a 38. ábrán látható esetnek akkor, ha $L_2=0$ és L_1 pedig maga az excentricitás. A terhelő erő az Y kocsi súlyereje:

$$G = m_x \cdot g = 1200 \cdot 9,81 = 11772 \text{ [N]}$$

Load vertical on the bench surface

Loading

Dimensioned figure

Load on a trolley

$$P_1 = \frac{F}{4} + \frac{F \cdot L_1}{2L} + \frac{F \cdot L_2}{2a}$$

$$P_2 = \frac{F}{4} - \frac{F \cdot L_1}{2L} + \frac{F \cdot L_2}{2a}$$

$$P_3 = \frac{F}{4} + \frac{F \cdot L_1}{2L} - \frac{F \cdot L_2}{2a}$$

$$P_4 = \frac{F}{4} - \frac{F \cdot L_1}{2L} - \frac{F \cdot L_2}{2a}$$

38. ábra Papucsok terhelése a síkjukra merőleges erő esetén [8]

Így az 1. és 2. papucs terhelése:

$$P_{G1} = P_{G3} = \frac{G}{4} + \frac{G \cdot L_1}{2 \cdot L} = \frac{11772}{4} + \frac{11772 \cdot 63}{2 \cdot 460} = 2960 \text{ [N]}$$

A 3. és a 4. papucs terhelése:

$$P_{G2} = P_{G4} = \frac{G}{4} - \frac{G \cdot L_1}{2 \cdot L} = \frac{11772}{4} - \frac{11772 \cdot 63}{2 \cdot 460} = 2926 \text{ [N]}$$

A forgácsolóerő okozta terhelést már nehezebb meghatározni, hiszen számos pozícióban léphet fel. Több esetet is megvizsgáltunk és arra jutottunk, hogy akkor lesz a maximális a papucsok terhelése, ha a forgóasztal függőlegesen áll, és a forgácsolóerő a munkadarab felső

Ötengyelyes CNC maró

élén hat, ahogy az a 39. ábrán is látható. Ez nem meglepő, hiszen az Y kocsi esetében is ez volt a legveszélyesebb pozíció. A többi eset részletes számadatai megtalálhatóak a [3] mellékletben.

39. ábra Kritikus terhelési eset

Ez az eset a [8] segédlet 2. szituációjának felel meg, amikor is a terhelő erő párhuzamos a mozgás irányával (azon speciális esetben, amikor $L_5=0$). Az erre vonatkozó képletek a 40. ábrán láthatóak. Megfigyelhető, hogy ebben az esetben csak radiális erő ébred a papucson.

Load in direction of motion

Loading

Dimensioned figure

Load on a trolley

$$P_1 \dots P_4 = \frac{F \cdot L_6}{2L}$$

$$P_{t1} \dots P_{t4} = \frac{F \cdot L_5}{2L}$$

40. ábra Papucsok terhelése a mozgás irányával párhuzamos erő esetén [8]

Ez alapján a papucsok radiális és laterális terhelése:

$$P_{r1} \dots P_{r4} = \frac{F \cdot L_6}{2 \cdot L} = \frac{1036 \cdot 865,5}{2 \cdot 460} = 975 \text{ [N]}$$

A papucsok redukált terhelését a súlyerőből és a forgácsolóerőből származó terhelések összegzésével kaphatjuk. Beláthatjuk, hogy az 1. és a 3. számú papucson lesz a nagyobb terhelés, amelynek értéke:

Öttengelyes CNC maró

$$P_3 = P_1 = P_{G3} + P_{r3} = 2960 + 975 = 3934 [N]$$

A papucsok ellenőrzése során tehát ez lesz a mértékadó terhelés.

6.1.2. ELLENŐRZÉS STATIKUS ÉS DINAMIKUS IGÉNYBEVÉTELRE

A papucsokat és a sánt a TBI katalógusából választottuk [9]. Hazai forgalmazó a Powerbelt Kft. vagy a Bánki-Soós Kft. A [9] forrásmű sajátossága, hogy az erő mértékegysége [kgf], így ebben az alfejezetben a számítások elvégzése így történt. A mértékadó terhelés így:

$$P = 3934 \cdot 0,102 = 401 [kgf]$$

A kiválasztott papucs a TRH35VL típusú egység. Adatai a 2. táblázatban láthatóak.

Statikus alapteherbítés	C0 [kgf]	9328
Dinamikus alapteherbírás	C [kgf]	5502
Hossz	L [mm]	122

8. táblázat Papucs adatai [9]

Ezek alapján a statikus biztonsági tényező:

$$f_s = \frac{C_0}{P} = \frac{9328}{401} = 23,5 [-]$$

A katalógus ajánlása szerint ennek az értéknek meg kell haladni a (2,5...7) értéket, Ez teljesül, így a papucs megfelel statikus teherbírásra.

Dinamikus igénybevételre történő ellenőrzés során azt vizsgáltuk, hogy a papucs hány km-t tud futni 10%-os meghibásodási valószínűséggel [9] (az üzemtényező $f_w=1,5$):

$$L = \left(\frac{C}{f_w \cdot P} \right)^3 \cdot 50 = \left(\frac{5502}{1,5 \cdot 401} \right)^3 \cdot 50 = 38213 [km]$$

Ismerve az Y kocsi maximális sebességét meg lehet határozni a papucs várható élettartamát:

$$L_h = \frac{L \cdot 10^6}{v_x \cdot 60} = \frac{38213 \cdot 10^6}{20000 \cdot 60} = 31844 [ó]$$

Abban az esetben, ha az év minden napján, napi 2 műszakot üzemel a berendezés:

$$L_{év} = \frac{L_h}{16 \cdot 365} = \frac{31844}{16 \cdot 365} = 5,5 [év]$$

Ez az érték bőven megfelel, hiszen valószínűtlen, hogy az X kocsi a teljes üzemidő alatt maximális sebességgel haladjon.

Fontos meghatározni a papucsok okozta súrlódási erőt, ez majd szükséges lesz a golyósorsó méretezésénél. A papucsok közelítő súrlódási együtthatója 0,01 [9]. Így a súrlódási erő:

$$F_{SX} = \mu_{papucs} \cdot (P_1 + P_2 + P_3 + P_4) = 0,01 \cdot (3934 + 3901 + 3934 + 3901) = 157 [N]$$

6.2. Golyósorsó

6.2.1. ALAP ADATOK MEGHATÁROZÁSA

Első lépésként a terheléseket kellett meghatározni, majd a golyósorsó menetemelkedéséből, a várható szervó hatásfokból és a kocsi maximális sebességéből a szervó paramétereit. A golyósorsó feladata felvenni a forgácsolóerőből származó terhelést, illetve legyőzni a papucsok alatt ébredő súrlódást. Így a terhelés:

$$F_{orsó} = F_{sX} + F = 157 + 1036 = 1193 [N]$$

A szervó várható teljesítményét 90%-ra és a golyósorsó menetemelkedését 10 [mm]-re felvéve a szervó szükséges nyomatéka és fordulatszáma:

$$M_{min} = \frac{F_{orsó} \cdot h}{2 \cdot \pi \cdot \eta} = \frac{1193 \cdot 10}{2 \cdot \pi \cdot 0,9} = 2,1 [Nm]$$

$$n_{orsó} = \frac{v_y}{h} = \frac{20000}{10} = 2000 [RPM]$$

6.2.2. SZERVÓ KIVÁLASZTÁSA

Ezek alapján az NCT gyártó által készített AiB12-54-26-EH/M/Z1 szervót választottuk (amelyet az Y kocsi esetében is). Ez a szervó gyárilag el van látva egy többfordulatos, abszolút enkóderrel, így a pozícióérzékelés is megoldott. A szervó főbb adatai a 32. ábrán, körvonalrajza a 33. ábrán, karakterisztikája pedig a 34. ábrán látható. A szervó fékes kivitelű. Az adatok alapján látható, hogy a szervó névleges nyomatéka és fordulatszáma meghaladja a kívánt minimumot:

$$M_{szervó} = 9,9 [Nm] > M_{min} = 2,1 [Nm]$$

$$n_{szervó} = 2600 [RPM] > n_{orsó} = 2000 [RPM]$$

6.2.3. GOLYÓSORSÓ ELLENŐRZÉSE

A golyósorsót a TBI gyártó katalógusából választottuk. Az anya és az orsó cikkszám SFU03510-4, főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Dinamikus alapterherbírás	C_a [kgf]	4805
Statikus alapterherbírás	C_{a0} [kgf]	12208
Menetemelkedés	h [mm]	10
Átmérő	d [mm]	32
Csapágyazás távolsága	L [mm]	1155
Merevség	K [kgf/ μ m]	61

9. táblázat Golyósorsó főbb adatai [10]

Az orsó ellenőrzésének első lépése meghatározni a terheléseket. Maximális terhelés esetében mind a forgácsolóerő, mind a súrlódási erő hatással van az orsóra, míg minimális terhelés esetében csak az utóbbi. Az egyenértékű terhelés ezen két esetből számítható. Statikus ellenőrzés során természetesen a maximális terhelést kell figyelembe venni, dinamikus

Öttengelyes CNC maró

ellenőrzés során pedig az egyenértékűt. Fontos megjegyezni, hogy mivel a katalógusadatok [kgf]-ben szerepelnek, így mi is ebben a mértékegységben számoltunk:

$$P_{max} = F_{orsó} = 1193 [N] = 122 [kgf]$$

$$P_{min} = F_{sX} = 157 [N] = 16 [kgf]$$

$$P_e = \frac{(2 \cdot P_{max} + P_{min})}{3} = \frac{2 \cdot 122 + 16}{3} = 86 [kgf]$$

Első lépésként az orsót kihajlásra, kritikus fordulatszámra és sajátfrekvenciára kell ellenőrizni. Az orsó megtámasztása egyik oldalon egy BK25 típusú (fix oldal), másik oldalon pedig egy BF25 típusú (szabad oldal) csapágyházzal történik. Ennek eredményeképpen a csapágyazás úgynevezett „Fixed-Simple” típusú, amelynek jellemző tényezője $f=15,1$ [10].

Kihajlásra történő ellenőrzés a 41. ábra alapján történik. Látható, hogy a golyósorsó átmérője meghaladja a minimális kívánt átmérőt, így az kihajlásra megfelel.

Fig. 3.20 Buckling Load vs. Shaft Dia. and Length

41. ábra Ellenőrzés kihajlásra [10]

Az orsó kritikus fordulatszámra akkor felel meg, ha teljesül az alábbi feltétel:

$$d \cdot n_{orsó} = 32 \cdot 2000 = 64000 < 70000$$

Ez csak abban az esetben igaz, ha az anya pontossági osztálya C7-C0. Ha valamilyen okból kifolyólag a pontossági osztály csak C10, akkor a fenti szorzatnak 50000-nél kell kisebbnek lennie. Ebben az esetben a tengely menti sebességet korlátozni kell 15000 [mm/min]-ben, így a berendezés ilyen körülmények között is biztonságosan üzemel.

Öttengelyes CNC maró

Az orsó sajátfordulatszám:

$$n_{saját} = \frac{f \cdot d}{L^2} \cdot 10^7 = \frac{15,1 \cdot 32}{928,5^2} \cdot 10^7 = 5604 [RPM] > n_{orsó} = 2000 [RPM]$$

Tehát az orsó rezonancia szempontjából is megfelelt.

Az orsó várható körülfordulásainak a számát 90%-os valószínűséggel a dinamikus alapterherbírás és a terhelési tényező (melyet jelen esetben $f_w=2$ értékre vettünk fel) segítségével lehet meghatározni:

$$L = \left(\frac{C_a}{P_e \cdot f_w} \right)^3 \cdot 10^6 = \left(\frac{4805}{86 \cdot 2} \right)^3 \cdot 10^6 = 2,15 \cdot 10^{10} [db]$$

Ez alapján már számolható a várható élettartam:

$$L_h = \frac{L}{n_{orsó} \cdot 60} = \frac{2,15 \cdot 10^{10}}{2000 \cdot 60} = 179122 [\acute{o}]$$

$$L_{\acute{e}v} = \frac{179122}{16 \cdot 365} = 30,6 [\acute{e}v]$$

Tehát az orsó teljes élettartamra megfelelő még akkor is, ha napi két műszakban, folyamatosan maximális sebességgel jár a kocsis.

Utolsó lépésként meg kell határozni az anya deformációját a terhelés hatására, ezt a merevség segítségével lehet megtenni:

$$\Delta_{anya} = \frac{P_{max}}{K} = \frac{121}{61} = 2 [\mu m]$$

Ennek az értéknek nincs számottevő hatása a pontosságra.

6.2.4. RENDSZER GYORSULÁSÁNAK KÖZELÍTŐ BECSLÉSE

A gyorsulás becsléséhez először meg kell határozni a mozgó alkatrészek tömegét és a forgó alkatrészek tehetetlenségi nyomatékát. Az előbbi természetesen a kocsis tömege, az utóbbi pedig több alkatrészt is magába foglal. Az orsót a szervóval az SRJ55C tengelykapcsoló köti össze, amelynek tehetetlenségi nyomatéka [10]:

$$\theta_{tgk} = 0,00011 [kg \cdot m^2]$$

Az orsó tehetetlenségi nyomatéka:

$$\theta_{orsó} = 0,00092 [kg \cdot m^2]$$

A szervó tehetetlenségi nyomatéka az adatlap alapján:

$$\theta_{szervó} = 0,00032 [kg \cdot m^2]$$

A teljes tehetetlenségi nyomaték így:

$$\theta = \theta_{tgk} + \theta_{orsó} + \theta_{szervó} = 0,00011 + 0,00092 + 0,00032 = 0,00131 [kg \cdot m^2]$$

Következő lépésben a sebességekre és szögsebességekre van szükség. Mivel a szervó direkt összeköttetésben áll az orsóval, így szögsebességük megegyezik. A kocsis sebessége:

$$v_x = 0,33 \left[\frac{m}{s} \right]$$

Öttengelyes CNC maró

A szervó szögsebessége:

$$\omega_{szervó} = \frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 2000}{60} = 209,4 \left[\frac{rad}{s} \right]$$

Így már meg lehet határozni a teljes kinetikus energiát:

$$E_{kin} = \frac{1}{2} \cdot m_x \cdot v_x^2 + \frac{1}{2} \cdot \theta \cdot \omega_{szervó}^2 = \frac{1}{2} \cdot 1200 \cdot 0,33^2 + \frac{1}{2} \cdot 0,00131 \cdot 209,4^2 = 96,4 [J]$$

A mozgási energia forgásra vonatkozó képletének átrendezésével meg lehet határozni a rendszer redukált tehetetlenségi nyomatékot:

$$\theta_{red} = \frac{2 \cdot E_{kin}}{\omega_{szervó}^2} = \frac{2 \cdot 96,4}{209,4^2} = 0,0044 [kg \cdot m^2]$$

Amikor a motor maximális nyomatékával forgatja az orsót, az egyrészt gyorsítja magát a motort, másrészt pedig magát a rendszert is. A két szöggyorsulás természetesen megegyezik, így az alábbi módon számítható:

$$\varepsilon = \frac{M_{szervó}}{\theta_{szervó} + \theta_{red}} = \frac{9,9}{0,00032 + 0,0044} = 2099 \left[\frac{1}{s^2} \right]$$

A rendszer maximális gyorsulása az alábbi összefüggés alapján vezethető le:

$$\frac{\varepsilon}{2 \cdot \pi} = \frac{a_{max}}{h}$$

$$a_{max} = \frac{h \cdot \varepsilon}{2 \cdot \pi} = \frac{10 \cdot 2099}{2 \cdot \pi} = 3,3 \left[\frac{m}{s^2} \right]$$

7. LINEÁRIS TECHNIKA A Z KOCSIN

Ahhoz, hogy a főorsót tartó Z kocsit tudjon mozogni a Z irányba a megadott lökethosszon és pozícióban, biztosítani kell a megfelelő hajtást és alátámasztást. Ezt mi golyós lineáris vezetékkel és golyósorsóval oldottuk meg. Első lépésként a lineáris vezetőket (továbbiakban a papucsokat), majd a golyósorsót ellenőriztük.

42. ábra Z kocsit

7.1. Papucsok ellenőrzése

A papucsok ellenőrzéséhez első körben meg kellett határozni a legjobban igénybevett papucs terhelését, majd aztán ezen érték alapján ellenőrizni kellett statikus és dinamikus igénybevételre.

7.1.1. TERHELÉS MEGHATÁROZÁSA

A papucsok terhelése egyrészt a Z kocsit súlyerejéből, másrészt pedig a forgácsolóerőből adódik. A papucsok elhelyezkedése (az Z kocsit hátulról) a 43. ábrán látható, z ábrán a papucsok távolsága is feltüntetésre került.

43. ábra Z kocs papucsai

Első lépésként a súlyerőből származó terheléseket határoztuk meg, majd hozzávettük a forgácsolóerő terheléseit. A 44. ábrán látható, hogy a Z kocs súlypontja 252 [mm]-es excentricitásban van a papucsok síkjához képest. A számításokat a [8] forrásmű alapján végeztük. Ennek megfelelően a súlyerőből származó terhelés megfelel a 45. ábrán látható esetnek akkor, ha $L_5=0$ és L_6 pedig maga az excentricitás. A terhelő erő a Z kocs súlyereje:

$$G = m_z \cdot g = 131 \cdot 9,81 = 1285 \text{ [N]}$$

44. ábra Z kocsi súlypontja

Load in direction of motion

Loading

Dimensioned figure

Load on a trolley

$$P_1 \dots P_4 = \frac{F \cdot L_6}{2L}$$

$$P_{tt} \dots P_{t4} = \frac{F \cdot L_5}{2L}$$

45. ábra Papucskok terhelése a mozgás irányával párhuzamos erő esetén [8]

Így az összes papucs terhelése:

$$P_{G1} \dots P_{G4} = \frac{G \cdot L_6}{2 \cdot L} = \frac{1285 \cdot 63}{2 \cdot 460} = 88 [N]$$

A forgácsolóerő okozta terhelés esetében két kitüntetett pozíció vizsgálandó, amikor a forgácsolóerő az x tengely, és amikor az erő az y tengely irányába mutat. Előzetes számítások szerint arra jutottunk, hogy akkor lesz a maximális a papucskok terhelése, ha a forgácsolóerő az

Öttengelyes CNC maró

y tengely irányába hat, ahogy az a 46. ábrán is látható. A másik eset részletes számadatai megtalálhatóak a [3] mellékletben.

46. ábra Kritikus terhelési eset

Ez az eset a [8] segédlet 3. szituációjának felel meg, amikor is a terhelő erő merőleges a mozgás irányára. Az erre vonatkozó képletek a 31. ábrán láthatóak. Megfigyelhető, hogy ebben az esetben mind radiális, mind laterális erő is ébred a papucson. A segédlet alapján ezen erők egyszerű összegzésével kapható meg a papucskok redukált terhelése.

Load at right angles to the direction of motion

Loading

Dimensioned figure

Load on a trolley

$$P_1 \dots P_4 = \frac{F \cdot L_4}{2a}$$

$$P_{11} = P_{13} = \frac{F}{4} + \frac{F \cdot L_3}{2L}$$

$$P_{12} = P_{14} = \frac{F}{4} - \frac{F \cdot L_3}{2L}$$

47. ábra Papucskok terhelése a mozgás irányára merőleges erő esetén [8]

Ez alapján a papucskok radiális és laterális terhelése abszolútértékben:

$$P_{r1} \dots P_{r4} = \frac{F \cdot L_4}{2 \cdot a} = \frac{1036 \cdot 498}{2 \cdot 510} = 537 \text{ [N]}$$

Öttengelyes CNC maró

$$|P_{t1}| = |P_{t3}| = \left| \frac{F}{4} - \frac{F \cdot L_3}{2 \cdot L} \right| = \left| \frac{1036}{4} - \frac{1036 \cdot 611}{2 \cdot 460} \right| = 259 [N]$$

$$|P_{t2}| = |P_{t4}| = \left| \frac{F}{4} + \frac{F \cdot L_3}{2 \cdot L} \right| = \left| \frac{1036}{4} + \frac{1036 \cdot 611}{2 \cdot 460} \right| = 947 [N]$$

A papucsok redukált terhelését a súlyerőből és a forgácsolóerőből származó terhelések összegzésével kaphatjuk. Beláthatjuk, hogy a 3. és a 4. számú papucson lesz a nagyobb terhelés, amelynek értéke:

$$P_2 = P_4 = P_{G3} + P_{r3} + P_{t3} = 88 + 537 + 947 = 1572 [N]$$

A papucsok ellenőrzése során tehát ez lesz a mértékadó terhelés.

7.1.2. ELLENŐRZÉS STATIKUS ÉS DINAMIKUS IGÉNYBEVÉTELRE

A papucsokat és a sánt a TBI katalógusából választottuk [9]. Hazai forgalmazó a Powerbelt Kft. vagy a Bánki-Soós Kft. A [9] forrásmű sajátossága, hogy az erő mértékegysége [kgf], így ebben az alfejezetben a számítások elvégzése így történt. A mértékadó terhelés így:

$$P = 1572 \cdot 0,102 = 160 [kgf]$$

A kiválasztott papucs a TRH35VL típusú egység. Adatai a 6. táblázatban láthatóak.

Statikus alapteherbítés	C0 [kgf]	9328
Dinamikus alapteherbírás	C [kgf]	5502
Hossz	L [mm]	122

10. táblázat Papucs adatai [9]

Ezek alapján a statikus biztonsági tényező:

$$f_s = \frac{C_0}{P} = \frac{9328}{160} = 58 [-]$$

A katalógus ajánlása szerint ennek az értéknek meg kell haladni a (2,5...7) értéket, Ez teljesül, így a papucs megfelel statikus teherbírásra.

Dinamikus igénybevételre történő ellenőrzés során azt vizsgáltuk, hogy a papucs hány km-t tud futni 10%-os meghibásodási valószínűséggel [9] (az üzemtényező $f_w=1,5$):

$$L = \left(\frac{C}{f_w \cdot P} \right)^3 \cdot 50 = \left(\frac{5502}{1,5 \cdot 160} \right)^3 \cdot 50 = 598516 [km]$$

Ismerve a Z kocsis maximális sebességét meg lehet határozni a papucs várható élettartamát:

$$L_h = \frac{L \cdot 10^6}{v_y \cdot 60} = \frac{598516 \cdot 10^6}{20000 \cdot 60} = 498763 [ó]$$

Abban az esetben, ha az év minden napján, napi 2 műszakot üzemel a berendezés:

$$L_{év} = \frac{L_h}{16 \cdot 365} = \frac{498763}{16 \cdot 365} = 85 [év]$$

Ez az érték bőven megfelel, hiszen valószínűtlen, hogy a Z kocsis a teljes üzemidő alatt maximális sebességgel haladjon.

Öttengelyes CNC maró

Fontos meghatározni a papucskok okozta súrlódási erőt, ez majd szükséges lesz a golyósorsó méretezésénél. A papucskok közelítő súrlódási együtthatója 0,01 [9]. Így a súrlódási erő:

$$F_{sz} = \mu_{papucsk} \cdot (P_1 + P_2 + P_3 + P_4) = 0,01 \cdot (803 + 1321 + 803 + 1321) = 52 [N]$$

7.2. Golyósorsó

7.2.1. ALAP ADATOK MEGHATÁROZÁSA

Első lépésként a terheléseket kellett meghatározni, majd a golyósorsó menetemelkedéséből, a várható szervó hatásfokból és a kocsi maximális sebességéből a szervó paramétereit. A golyósorsó feladata felvenni a Z kocsi súlyerejét, illetve legyőzni a papucskok alatt ébredő súrlódást. Így a terhelés:

$$F_{orsó} = F_{sz} + G_z = 52 + 1285 = 1337 [N]$$

A szervó várható teljesítményét 90%-ra és a golyósorsó menetemelkedését 10 [mm]-re felvéve a szervó szükséges nyomatéka és fordulatszáma:

$$M_{min} = \frac{F_{orsó} \cdot h}{2 \cdot \pi \cdot \eta} = \frac{1337 \cdot 10}{2 \cdot \pi \cdot 0,9} = 2,5 [Nm]$$

$$n_{orsó} = \frac{v_y}{h} = \frac{20000}{10} = 2000 [RPM]$$

7.2.2. SZERVÓ KIVÁLASZTÁSA

Ezek alapján az NCT gyártó által készített AiB12-54-26-EH/M/Z1 szervót választottuk. Ez a szervó gyárilag el van látva egy többfordulatos, abszolút enkóderrel, így a pozícióérzékelés is megoldott. A szervó főbb adatai a 32. ábrán, körvonalrajza a 33. ábrán, karakterisztikája pedig a 34. ábrán látható. A szervó fékes kivitelű. Az adatok alapján látható, hogy a szervó névleges nyomatéka és fordulatszáma meghaladja a kívánt minimumot:

$$M_{szervó} = 9,9 [Nm] > M_{min} = 2,5 [Nm]$$

$$n_{szervó} = 2600 [RPM] > n_{orsó} = 2000 [RPM]$$

Megnevezés	AiB15-54-26-EH/M-Z1
NCT cikkszám (rendelési szám)	40-00011084-00
Statikus nyomaték, M0	17 Nm
Statikus áram, I0	13 A
Névleges teljesítmény, Pn	2700 W
Névleges nyomaték, Mn	9,9 Nm
Névleges áram, In	8,4 A
Névleges fordulatszám, nn	2600 min-1
Legnagyobb nyomaték, Mmax	75 Nm
Legnagyobb áram, Imax	68 A
Legnagyobb fordulatszám, nmax	4000 min-1
Feszültségtényező, Ke (1000 min-1)	82 V
DC busz feszültsége, UDcbusz	540 V
Tehetlenségi nyomaték (fék nélkül), J	32 kgcm ²
Tömeg, m	12 kg
Tömeg fékegységgel, m	15,5 kg
Tekercs ellenállás (a kapcsokon), R	0,466 W
Védettség	IP55
Szigetelési osztály	F

48. ábra Szervó főbb adatai [5]

Motor: Ai15 Drive: DS-36/72, DS24/48, DS-18/36

49. ábra Szervó karakterisztika [5]

NCT servo

AB3 (AiB8), AB6 (AiB15), AB9

NCT

Tengelyvég opciók (Shaft options)

hengeres, reteszhornyos tengelyvég
(cylindrical shaft with keyway)

kúpos tengelyvég
(taper shaft)

50. ábra Szervó körvonalrajza [5]

7.2.3. GOLYÓSORSÓ ELLENŐRZÉSE

A golyósorsót a TBI gyártó katalógusából választottuk. Az anya és az orsó cikkszámát SFU03510-4, főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Dinamikus alapterbírás	C_a [kgf]	4805
Statikus alapterbírás	C_{a0} [kgf]	12208
Menetemelkedés	h [mm]	10
Átmérő	d [mm]	32
Csapágyazás távolsága	L [mm]	1078,5
Merevség	K [kgf/ μ m]	61

11. táblázat Golyósorsó főbb adatai [10]

Az orsó ellenőrzésének első lépése meghatározni a terheléseket. Jelen esetben a forgácsolóerő felvétele nem feladat, így a minimális és maximális terhelés is megegyezik, ez lesz az egyenértékű terhelés. Fontos megjegyezni, hogy mivel a katalógusadatok [kgf]-ben szerepelnek, így mi is ebben a mértékegységben számoltunk:

$$P_e = F_{orsó} = 1442 [N] = 147 [kgf]$$

Első lépésként az orsót kihajlásra, kritikus fordulatszámra és sajátfrekvenciára kell ellenőrizni. Az orsó megtámasztása egyik oldalon egy BK25 típusú (fix oldal), másik oldalon pedig egy BF25 típusú (szabad oldal) csapágyházzal történik. Ennek eredményeképpen a csapágyazás úgynevezett „Fixed-Simple” típusú, amelynek jellemző tényezője $f=15,1$ [10].

Kihajlásra történő ellenőrzés a 51. ábra alapján történik. Látható, hogy a golyósorsó átmérője meghaladja a minimális kívánt átmérőt, így az kihajlásra megfelel.

Fig. 3.20 Buckling Load vs. Shaft Dia. and Length

51. ábra Ellenőrzés kihajlásra [10]

Az orsó kritikus fordulatszámra akkor felel meg, ha teljesül az alábbi feltétel:

$$d \cdot n_{orsó} = 32 \cdot 2000 = 64000 < 70000$$

Ez csak abban az esetben igaz, ha az anya pontossági osztálya C7-C0. Ha valamilyen okból kifolyólag a pontossági osztály csak C10, akkor a fenti szorzatnak 50000-nél kell kisebbnek lennie. Ebben az esetben a tengely menti sebességet korlátozni kell 15000 [mm/min]-ben, így a berendezés ilyen körülmények között is biztonságosan üzemel.

Az orsó sajátfordulatszáma:

$$n_{saját} = \frac{f \cdot d}{L^2} \cdot 10^7 = \frac{15,1 \cdot 32}{1078,5^2} \cdot 10^7 = 4154 [RPM] > n_{orsó} = 2000 [RPM]$$

Tehát az orsó rezonancia szempontjából is megfelelt.

Az orsó várható körülfordulásainak a számát 90%-os valószínűséggel a dinamikus alapterhebrítés és a terhelési tényező (melyet jelen esetben $f_w=2$ értékre vettünk fel) segítségével lehet meghatározni:

$$L = \left(\frac{C_a}{P_e \cdot f_w} \right)^3 \cdot 10^6 = \left(\frac{4805}{147 \cdot 2} \right)^3 \cdot 10^6 = 1 \cdot 10^{10} [db]$$

Ez alapján már számolható a várható élettartam:

$$L_h = \frac{L}{n_{orsó} \cdot 60} = \frac{1 \cdot 10^{10}}{2000 \cdot 60} = 86190 [ó]$$

$$L_{év} = \frac{86190}{16 \cdot 365} = 14,7 \text{ [év]}$$

Tehát az orsó teljes élettartamra megfelelő még akkor is, ha napi két műszakban, folyamatosan maximális sebességgel jár a kocsí.

Utolsó lépésként meg kell határozni az anya deformációját a terhelés hatására, ezt a merevség segítségével lehet megtenni:

$$\Delta_{anya} = \frac{P_e}{K} = \frac{147}{61} = 2 \text{ [}\mu\text{m]}$$

Ennek az értéknek nincs számottevő hatása a pontosságra.

7.2.4. A RENDSZER GYORSULÁSÁNAK KÖZELÍTŐ BECSLÉSE

A gyorsulás becsléséhez először meg kell határozni a mozgó alkatrészek tömegét és a forgó alkatrészek tehetetlenségi nyomatékát. Az előbbi természetesen a kocsí tömege, az utóbbi pedig több alkatrészt is magába foglal. Az orsót a szervóval az SRJ55C tengelykapcsoló köti össze, amelynek tehetetlenségi nyomatéka [10]:

$$\theta_{tgc} = 0,00011 \text{ [kg} \cdot \text{m}^2\text{]}$$

Az orsó tehetetlenségi nyomatéka:

$$\theta_{orsó} = 0,00086 \text{ [kg} \cdot \text{m}^2\text{]}$$

A szervó tehetetlenségi nyomatéka az adatlap alapján:

$$\theta_{szervó} = 0,00032 \text{ [kg} \cdot \text{m}^2\text{]}$$

A teljes tehetetlenségi nyomaték így:

$$\theta = \theta_{tgc} + \theta_{orsó} + \theta_{szervó} = 0,00011 + 0,00086 + 0,00032 = 0,00129 \text{ [kg} \cdot \text{m}^2\text{]}$$

Következő lépésben a sebességekre és szögsebességekre van szükség. Mivel a szervó direkt összeköttetésben áll az orsóval, így szögsebességük megegyezik. A kocsí sebessége:

$$v_z = 0,33 \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$$

A szervó szögsebessége:

$$\omega_{szervó} = \frac{2 \cdot \pi \cdot n}{60} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 2000}{60} = 209,4 \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right]$$

Így már meg lehet határozni a teljes kinetikus energiát:

$$E_{kin} = \frac{1}{2} \cdot m_z \cdot v_y^2 + \frac{1}{2} \cdot \theta \cdot \omega_{szervó}^2 = \frac{1}{2} \cdot 131 \cdot 0,33^2 + \frac{1}{2} \cdot 0,00129 \cdot 209,4^2 = 35,6 \text{ [J]}$$

A mozgási energia forgásra vonatkozó képletének átrendezésével meg lehet határozni a rendszer redukált tehetetlenségi nyomatékot:

$$\theta_{red} = \frac{2 \cdot E_{kin}}{\omega_{szervó}^2} = \frac{2 \cdot 35,6}{209,4^2} = 0,0016 \text{ [kg} \cdot \text{m}^2\text{]}$$

Amikor a motor maximális nyomatékával forgatja az orsót, az egyrészt gyorsítja magát a motort, másrészt pedig magát a rendszert is. A két szöggyorsulás természetesen megegyezik, így az alábbi módon számítható:

Öttengelyes CNC maró

$$\varepsilon = \frac{M_{szervó}}{\theta_{szervó} + \theta_{red}} = \frac{9,9}{0,00032 + 0,0016} = 5087 \left[\frac{1}{s^2} \right]$$

A rendszer maximális gyorsulása az alábbi összefüggés alapján vezethető le:

$$\frac{\varepsilon}{2 \cdot \pi} = \frac{a_{max}}{h}$$
$$a_{max} = \frac{h \cdot \varepsilon}{2 \cdot \pi} = \frac{10 \cdot 5087}{2 \cdot \pi} = 8,1 \left[\frac{m}{s^2} \right]$$

Öttengelyes CNC maró

8. A CNC PONTOSSÁGA

A CNC pontosságát végeelemes módszerrel határoztuk meg. Az eredményeket a [4] melléklet tartalmazza.

Öttengelyes CNC maró

9. IRODALOMJEGYZÉK

- [1] http://www.hsdusa.com/viewdoc.asp?co_id=361
- [2] Freud: Fúrók, marók és CNC szerszámok (Catalogue 2015/16)
- [3] Czéh, Hervay, Dr. Nagy: Megmunkálógépek (Műszaki könyvkiadó, ISBN 963-16-1659-2)
- [4] Dudás Illés: Gépgyártástechnológia I. (Miskolci egyetemi kiadó, ISBN 963 661 342 7)
- [5] NCT főkatalógus
- [6] Optibelt Omega Chliriprene Timing Belt katalógus
- [7] THK Cross-Roller Ring Series
- [8] Isel Operating loads calculation (Linear guides)
- [9] TBI Linear guide catalog
- [10] TBI Ball Screw Catalog

Öttengelyes CNC maró

10. MELLÉKELT DOKUMENTUMOK

- [1] Főorsó felhasználói kézikönyv
- [2] Forgácsolási adatok – kalkulátor
- [3] P_CNC_all számításokat tartalmazó excel file
- [4] Öttengelyes CNC végelelemes vizsgálata